

Navigieren durch die Forschungsdatenlandschaft – eine quantitative Analyse von Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts (M.A.)

Vorgelegt von: Jessica Rex

Geboren am: 26.08.1981

Matrikelnummer: 64321

Erstgutachterin: Laura Rothfritz, M.A.

Zweitgutachter: Prof. Dr. Heinz Pampel

Ort und Datum: Ilmenau, 01.07.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	1-4
1.1 Problemstellung und Motivation	1-3
1.2 Forschungsfragen	3-4
2. Begriffsklärung und Literaturübersicht	5-16
2.1 Literaturübersicht	5-11
2.2 Der Begriff „Data Stewardship“	11-14
2.2 Eine sehr kurze Geschichte der deutschen FDM-Landesinitiativen	14-16
3. Methodenbericht und Datenmanagement	17-20
3.1 Methodenbericht	17-19
3.2 Datenmanagementplan und Veröffentlichungsstrategie	19-20
4. Auswertung der Umfrageergebnisse	21-29
4.1 Fragengruppe 1: Das Konzept Data Stewardship	21-24
4.2 Fragengruppe 2: Data Stewardship in den Landesinitiativen	24-25
4.3 Fragengruppe 3: Herausforderungen und Probleme	25-27
4.4. Fragengruppe 4: Statistische Angaben	27-29
5. Data Stewardship aus Sicht der Landesinitiativen– eine Diskussion	30-45
5.1 Kategorisierung deutscher FDM-Landesinitiativen	30-31
5.2 Definition von Data Stewardship in den FDM-Landesinitiativen	32-36
5.3 Data Stewardship Projekte und deren Ausgestaltung	36-39
5.4. Herausforderungen und Probleme bei der Etablierung von Data Stewardship Programmen auf Landesebene	39-45

6. Fazit: Data Stewardship auf Landesebene – quo vadis?	46-51
5.1 Zusammenfassung	46-48
5.2 Limitationen und Potenzial für weitere Forschungsvorhaben	49-50
5.3 Ausblick	50-51
Literaturverzeichnis	52-54
Anhang	55-77
A.1 Datenmanagementplan	55-62
A.2 Text der Datenschutzerklärung	63-64
A.3 Datenbereinigungsmaßnahmen	65
A.4 Umfragestruktur	66-68
A.5 Auswertung offene Fragen	69-77
Abkürzungsverzeichnis	78
Abbildungsverzeichnis	79-82

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 2.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/> oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.

1. Einleitung

*Good research requires good data stewardship.*¹

1.1 Problemstellung und Motivation

Der effiziente Umgang mit Forschungsdaten, auch Forschungsdatenmanagement genannt, nimmt (nicht nur) am Wissenschaftsstandort Deutschland und im Zeitalter der Digitalisierung einen zunehmend großen Raum ein. Alle 40 Minuten werden global gesehen circa 5 Exabyte² an neuen Daten erstellt³. Einen nicht unwesentlichen Anteil dürften Forschungsdaten aller Art ausmachen. Seit der digitalen Revolution, also dem durch Computer- und Digitaltechnik zur Jahrtausendwende verursachten Umbruch, leben wir im sogenannten Informationszeitalter, welches dadurch charakterisiert ist, dass Daten überwiegend in digitaler Form gespeichert, bearbeitet und geteilt werden.

Diese Entwicklung macht auch vor Forschungseinrichtungen nicht halt. Einige Forschungsprojekte produzieren Terra- oder sogar Petabytes an wissenschaftlichen Ergebnissen. Mit diesen wachsenden Datenbeständen strukturiert, effizient und verantwortlich umzugehen, verlangt Skills und Fertigkeiten, die in der Regel weit über das Maß hinausgehen, was Forschende sich während ihrer Karriere aneignen können.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass in den vergangenen 25 Jahren Berufsbilder entstanden sind, die genau diese Qualifikationen beinhalten. Eines dieser Berufsbilder ist das des Data Stewards, dessen Tätigkeit und Aufgabe als Data Stewardship bezeichnet wird. Der Vagheit und Vieldeutigkeit des Begriffes geschuldet, sind diese oft sehr unterschiedlich ausgestaltet. Häufig findet man sie angesiedelt an Infrastruktureinrichtungen wie Bibliotheken oder Rechenzentren oder auch direkt in Großprojekten wie Sonderforschungsbereichen, Exzellenzclustern und Graduiertenakademien.

In meiner bisherigen Laufbahn als FDM-Expertin musste ich mich immer wieder fragen lassen, wozu es Menschen wie mich oder Berufsbilder wie „Data Steward“ überhaupt braucht. Wissen Forschende nicht am besten, wie sie mit

¹ Verheul, Ingeborg; Imming, Melanie; Ringema, Jacquelijin; Mordant, Annemie; van der Ploeg, Jan-Lucas; Pronk, Martine (2019): Data Stewardship on the map: A study of tasks and roles in Dutch research institutes, Seite 1.

² 1 Exabyte sind eine Trillionen Bytes.

³ Guijarro May, Alvaro Jose (2023): Datatification: The rise of the Data Steward. Unter Mitarbeit von Laura Sandor und Charles Kinney, <https://doi.org/10.48462/opus4-5146>, Seite 2.

den eigenen Forschungsdaten am effizientesten umgehen können? Experten wie Barend Mons, vormaliger Chair der High Level Expert Group on the European Open Science Cloud, sind davon überzeugt dass es ein „schwerwiegender Fehler“⁴ wäre, jede Wissenschaftlerin und jeden Wissenschaftler als vollwertigen Data Steward auszubilden. Schon im Jahr 2016 schreibt er in einem Artikel, dass für „gutes“ Datenmanagement stattdessen innerhalb aller Projekte auf europäischer Ebene laut seiner Schätzung bis zu 500.000 Data Stewards innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgebildet werden müssten.⁵ Diese 10 Jahre sind nun fast verstrichen und es wird Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Wie steht es um das Thema Data Stewardship in der deutschen Forschungslandschaft?

Die verschiedenen Tätigkeitsprofile und Ansiedlungspunkte der Rolle des Data Stewards werden in vielen Texten zum Thema bereits ausführlich beleuchtet, auch wenn Standardliteratur zum Thema insgesamt noch relativ spärlich gesät ist. In der Forschungspraxis ist man da, vor allem in den englischsprachigen Ländern und den Niederlanden, bereits um einiges voraus, aber auch in Deutschland gibt es mittlerweile in immer mehr Forschungsprojekten, Fachgebieten oder Universitäten solche Data Stewards. Befeuert durch die bewusstseinsbildende Wirkung der Etablierung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur und der Wichtigkeit, die Forschungsdatenmanagement durch Drittmittelgeber zunehmend beigemessen wird, ist es in den letzten Jahren geradezu zu einer Flut von Ausschreibungen für Data Steward Stellen gekommen. Die Analyse der Stellenausschreibungen verortet diese Stellen hauptsächlich an Infrastruktureinrichtungen (wie beispielsweise Bibliotheken, Rechenzentren oder Forschungsreferaten) von Hochschulen oder als Teil von befristeten Forschungsprojekten. ⁶In einigen wenigen Fällen gibt es neben den Stellen an einzelnen Einrichtungen oder in individuellen Forschungsprojekten aber auch Data Steward Programme, die durch die sogenannten Forschungsdatenmanagement-Landesinitiativen der deutschen Bundesländer getragen, mitfinanziert oder inhaltlich mitbetreut werden.

Zu diesem zugegebenermaßen sehr speziellen Thema gibt es bisher so gut wie kein Wissen. Ob und wie in den sogenannten FDM-Landesinitiativen mit diesem Thema umgegangen wird oder welche Pläne es gibt, sich des Themas in Zukunft anzunehmen und wie eventuell bereits existierende Projekte ausgestaltet sind, ist jedoch, vor allem der relativen Neuheit des Berufsbilds

⁴ Mons, Barend (2020): Invest 5% of research funds in ensuring data are reusable. In: Nature 578 (7796), S. 491. DOI: 10.1038/d41586-020-00505-7.

⁵ Ebd.

⁶ Förstner, Konrad Ulrich; Seidlmayer, Eva; ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften; Deutschland. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie; Dierkes, Jens; Depping, Ralf et al. (2023): Forschung unterstützen - Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen, S. 42-50.

und der bisher erst kurzen Existenzdauer der FDM-Initiativen geschuldet, vollständig unklar.

Die vorliegende Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, genau diese Lücke in der Literatur und im Erkenntnisstand zu füllen. Des Weiteren besteht aufgrund der Vorerfahrungen mit einem Data Steward Pilotprojekt in der eigenen FDM-Landesinitiative der Autorin ein Interesse daran, eine Diskussion zum Thema „Data Stewardship in den FDM-Landesinitiativen“ zu eröffnen. Diese Masterarbeit soll ein erster Schritt dazu sein und idealerweise eine lebendige, vom gegenseitigen Austausch geprägte Diskussion dazu anstoßen, ob und wie die FDM-Landesinitiativen das Thema Data Stewardship bearbeiten sollten und ob und wie sich Data Stewardship Programme auf Bundeslandebene erfolgreich ausgestalten lassen.

1.2 Forschungsfragen

Für die gründliche Untersuchung des Themas stellen sich aus meiner Sicht mehrere Forschungsfragen, auch wenn dieses bereits recht eng eingegrenzt wurde. Zunächst ist es von Interesse, wie die befragten Landesinitiativen die Rolle des Data Steward im Vergleich zu den Darstellungen in der Literatur sehen. Hier muss also erhoben werden, welche Aufgaben und Zuständigkeiten der Rolle zugewiesen werden, wo sie diese institutionell und organisatorisch verorten und ob die Landesinitiativen die aktive Gestaltung von Data Stewardship als Teil ihrer Aufgabe als FDM-Multiplikatoren betrachten.

Die zweite Forschungsfrage ergibt sich aus der Wissenslücke, ob es in den FDM-Landesinitiativen bereits Überlegungen zum Thema Data Stewardship oder sogar bereits Projekte gibt und wenn ja, wie diese ausgestaltet sind. Da nicht alle Landesinitiativen über eine eigene Webpräsenz verfügen beziehungsweise nicht zu allen Projekten zwangsläufig Informationen öffentlich zur Verfügung stehen, ist es notwendig zunächst einmal abzufragen, wie der Stand zum momentanen Zeitpunkt ist. Dabei kann es sich natürlich immer nur um eine Momentaufnahme handeln, da die Anforderungen und das Forschungsdatenmanagement und damit die Anforderungen an die Arbeit der FDM-Landesinitiativen einem ständigen Wandel unterliegen.

Abschließend soll untersucht werden, welche Herausforderungen oder Probleme die Landesinitiativen beim Thema Data Stewardship sehen. Hier soll sowohl die Sichtweise der Initiativen eruiert werden, die bereits ein Data Stewardship Projekt oder Programm aufgesetzt haben oder sich an einem beteiligen, wie auch die Perspektive der Initiativen, die sich des Themas (bisher) nicht angenommen haben beziehungsweise dies in Zukunft

auch nicht planen. Letzteres ist besonders wertvoll, um zu verstehen, was Landesinitiativen davon abhält, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.

Aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich die folgenden 3 Fragestellungen:

1. Wie sehen die FDM-Landesinitiativen das Thema Data Stewardship und wie definieren sie den Begriff für sich?
2. In welchen FDM-Landesinitiativen gibt es bereits Projekte zum Thema und wie sind diese ausgestaltet?
3. Welche Probleme und Herausforderungen beim Thema Data Stewardship erwarten die FDM-Landesinitiativen? Welche Probleme und Herausforderungen gibt es tatsächlich?

Ob und durch welche Methodik diese 3 Forschungsfragen beantwortet werden konnten, wird in Kapitel 3.1 (Methodik) sowie in Kapitel 4 (Analyse der Umfrageergebnisse) und 5 (Data Stewardship aus Sicht der Landesinitiativen – eine Diskussion) erörtert.

2. Begriffsklärung und Literaturübersicht

2.1 Literaturübersicht

Um der vorliegenden Arbeit eine solide theoretische Basis zu geben, ist es unerlässlich zu erörtern, welche Gedanken und Ideen rund um Das Thema Data Stewardship im deutschsprachigen Raum bereits existieren und welche auch aus anderen Regionen und sprachlichen Kontexten rezipiert wurden. Bei letzterem, soviel sei vorweggenommen, handelt es sich hauptsächlich um Literatur aus englischsprachigen Ländern, vornehmlich den USA und Großbritannien, in welchen schon deutlich länger als in Deutschland eine Kultur des strukturierten Umgangs mit Forschungsdaten existiert. Daneben werden in Deutschland zudem viele Texte aus den Niederlanden rezipiert, welches als einer der Vorreiter in der europäischen Open Science und Open Data Bewegung betrachtet werden kann.

Da diese Arbeit das Thema des Data Stewardship in einem rein akademischen Kontext beleuchtet, muss gleich vorweg erwähnt werden, dass die reichhaltige Literatur zu „organisational data stewardship“ in Privatunternehmen in dieser Zusammenschau keine Berücksichtigung finden kann. Alle Aussagen zu vorliegender Literatur beziehen sich also ausschließlich auf Data Stewardship und die Rolle des Data Stewards im Kontext des Forschungsdatenmanagements an Hochschulen, Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen.

Die zum Thema Data Stewardship im Forschungsdatenmanagement bereits vorhandene Literatur lässt sich grob in zwei Kategorien einteilen. Zum einen gibt es eine recht überschaubare Anzahl an deutsch- und englischsprachigen Texten, die sich eher theoretisch mit der Entwicklung der Begriffe „Data Steward“ und „Data Stewardship“ sowie des Berufsbilds an sich auseinandersetzen und versuchen, die vielfältigen Tätigkeitsfelder und Ausrichtungen der Data Steward Rolle zu beschreiben. Daneben existiert zum zweiten eine Vielfalt an Publikationen, die sich mit dem Einsatz von Data Stewards in konkreten Projekten oder an konkreten Institutionen beschäftigen und beschreiben, wie diese ausgestaltet sind.

Texte zum Thema Data Stewards in den FDM-Landesinitiativen scheinen bisher noch (fast) nicht zu existieren, was aufgrund der kurzen Zeit, die seit Gründung der meisten FDM-Landesinitiativen vergangen ist und der gewählten Granularität des Themas, nicht wirklich verwundert. Auch der Begriff und die Tätigkeit des Data Steward erfreut sich in Deutschland, ganz im Gegensatz zu englischsprachigen Gefilden und anderen Vorreitern wie beispielsweise die im Forschungsdatenmanagement von jeher vorbildlich agierenden Niederlande, erst seit wenigen Jahren wachsender Beliebtheit.

Die Grundlage für ein Verständnis von Data Stewardship bildet zunächst Mark Wilkinsons Standardwerk zu den sogenannten FAIR-Prinzipien mit dem Titel „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“⁷, in welchem beschrieben wird, wie die Prinzipien der Findability, Accessibility, Interoperability und Reusability beim Umgang mit Forschungsdaten Anwendung finden sollten. Die Orientierung an diesen vier Leitprinzipien ist für die Definition dessen, was ein Data Steward tut, unerlässlich, da sich viele Kategorien von Data Stewardship mittlerweile stark auf ebendiese FAIR-Prinzipien stützen.

In die Kategorie der Texte, die sich mit dem Begriff des „Data Stewardship“ im Theoretischen oder Allgemeinen sowie mit der Rolle und Aufgabe des Data Stewards beschäftigen, fallen Werke wie Barend Mons' „Data Stewardship for Open Science“⁸, Laura Rothfritz' Arbeit zum Thema „Data Stewardship als Boundary Work“⁹ oder auch „What is Data Stewardship“ von Christian Wendelborn et.al.¹⁰ All diese Texte versuchen sich hauptsächlich daran, das Konzept Data Stewardship theoretisch zu erfassen und die Rolle des Data Steward in ihren vielen Facetten aus zu definieren. Dazu bedienen sich die Autor*innen verschiedener Frameworks, die dazu dienen sollen, den doch sehr schillernden Begriff konzeptuell ein wenig einzuhegen. Besonders hilfreich für die theoretische Grundlage dieser Arbeit ist dabei das Konzept des Data Stewardship als Boundary Work (Rothfritz 2019) und der „comprehensive data stewardship“ Ansatz (Wendelborn et.al. 2023). Die Ergänzung des Data Stewardship Begriffs um die Facetten der grenzüberschreitenden Mediatoren-Tätigkeit auf der einen Seite und der Arbeit mit verschiedensten Stakeholdern auf der anderen Seite, schafft ein solides theoretisches Framework, innerhalb dessen das Thema Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen sinnvoll verortet werden kann. Inwieweit sich das Verständnis der beiden Autor*innen in den Daten wiederfindet, wird in Kapitel erläutert.

In die zweite Kategorie der eher praxis- bzw. projektbezogenen Literatur fallen beispielsweise Texte wie „Data Stewards an den TU9-Universitäten – Bestandsaufnahme, Handlungsfelder und Kooperationspotential“¹¹, „Verzahnung von Data Stewardship und Data Science – Wege und

⁷ Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, I. Jsbrand Jan; Appleton, Gabrielle; Axton, Myles; Baak, Arie et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: *Scientific data* 3, S. 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

⁸ Mons, Barend (2018): Data stewardship for open science. Implementing FAIR principles. First issued in paperback, version date: 20180216. Boca Raton, London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group (Computer science & engineering).

⁹ Rothfritz, Laura (2019): Data Stewardship als Boundary-Work. Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät.

¹⁰ Wendelborn, Christian; Anger, Michael; Schickhardt, Christoph (2023): What is data stewardship? Towards a comprehensive understanding. In: *Journal of Biomedical Informatics* 140, S. 104337. DOI: 10.1016/j.jbi.2023.104337.

¹¹ Steinke, Britta; Hausen, Daniela; Kuberek, Monika; Hora, Manuel; Kessler, Katja; Kramer, Claudia et al. (2022): Data Stewards an den TU9-Universitäten – Bestandsaufnahme, Handlungsfelder und Kooperationspotenzial. DOI: 10.17192/BFDM.2022.1.8364.

Perspektiven“¹², „Aufgaben- und Kompetenzspektrum der Data Stewards an der RWTH Aachen University – allgemein und am konkreten Beispiel des Sonderforschungsbereichs 1382“¹³ sowie „Data Stewardship on the map: A study of tasks and roles in Dutch research institutes“¹⁴. Diese zeigen wie Data Stewardship in der Praxis an deutschen bzw. europäischen Forschungseinrichtungen bereits realisiert wird und liefern dadurch wertvolle Hinweise auf eine mögliche Ausgestaltung von Data Stewardship Projekten in und durch die deutschen FDM-Landesinitiativen. Besonders interessant sind die Ergebnisse der Bestandsaufnahme an den TU9-Universitäten. Im Bericht heißt es unter anderem bezüglich der Voraussetzungen zu gelingendem Data Stewardship:

„Digitalisierung von Universitäten sein können.¹³ Solange es jedoch keine oder kaum dauerhafte Data Steward-Stellen gibt, ist es umso wichtiger, dass zentrale Strukturen entstehen, die eine schnelle Einarbeitung und verstärkte Unterstützung der Data Stewards gewährleisten.“

Gemeint sind im Bericht natürlich die zentralen FDM-Strukturen an einzelnen Universitäten. Jedoch ist unschwer erkennbar, wie sich diese Erkenntnis auch auf die Arbeit von Landesinitiativen übertragen lässt.

Ein weiterer interessanter Aspekt aus dieser Kategorie stammt aus Verheul (et.al.). In „Data Stewardship on the map“ unterscheiden die Autor*innen zwischen generischem Data Stewardship, welches am ehesten der Rolle einer FDM-Kontaktstelle gleichkommt und embedded Data Stewardship¹⁵, welches, wie der Name schon sagt, in ein konkretes Forschungsprojekt oder eine Forschungsgruppe eingebettet und daher disziplinspezifischer Natur ist. Diese stellt eine wichtige Unterscheidung dar, wenn wir über die Bedeutung von Data Stewardship und die Aufstellung von Data Steward Services sprechen.

Die bisher umfassendste Studie zum Data Stewardship an deutschen Forschungseinrichtungen kommt aus dem Projekt „DataStew“ der Universität zu Köln in Kooperation mit der ZB Med¹⁶. Im Rahmen dieses Projektes wurden Expert*inneninterviews und Fokusgruppen mit verschiedenen Stakeholdern im Bereich Data Stewardship und Forschungsdatenmanagement durchgeführt

¹² Steinmann, Lena; Drechsler, Rolf (2021): Verzahnung von Data Stewardship und Data Science – Wege und Perspektiven. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8342.

¹³ Hausen, Daniela; Bossert, Lukas C.; Trautwein-Bruns, Ute (2021): Aufgaben- und Kompetenzspektrum der Data Stewards an der RWTH Aachen University – generell und explizit am Beispiel des Sonderforschungsbereichs 1382. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8352.

¹⁴ Verheul, Ingeborg; Imming, Melanie; Ringerma, Jacquelyn; Mordant, Annemie; van der Ploeg, Jan-Lucas; Pronk, Martine (2019): Data Stewardship on the map: A study of tasks and roles in Dutch research institutes.

¹⁵ Ebd. Seite 7.

¹⁶ Die Projekt-Webseite ist abrufbar unter: <https://ub.uni-koeln.de/forschen-publizieren/forschen/forschungsdaten-managen/projekt-datastew> (letzter Zugriff: 20.05.2024)

und ausgewertet. Der daraus resultierende abschließende Projektbericht¹⁷ beschreibt sehr detailliert Data Stewardship Konzepte, bereits existierende Profilbilder der Rolle des Data Stewards sowie Bedarfe, die in der Forschungspraxis existieren. Der Bericht kommt zum Schluss, dass aufgrund der vielfältigen lokalen Gegebenheiten in der deutschen Forschungslandschaft eine abschließende Definition von Data Stewardship und den Aufgaben eines Data Stewards nicht möglich, ja nicht einmal unbedingt wünschenswert ist. Stattdessen wird ein Baukastensystem eingeführt, welches verschiedene Modelle von Data Stewardship enthält, die je nach Bedarf kombiniert werden können. Ebenso gibt der Bericht Empfehlungen für Akteure im Bereich Data Stewardship. Darunter befinden sich Empfehlungen für Forschungseinrichtungen, an welchen Data Stewardship Programme und Services angesiedelt sind, Empfehlungen für Drittmittelgeber und Politik sowie Empfehlungen für Ausbildungseinrichtungen. Vor allem erstes Set an Empfehlungen ist im Kontext dieser Arbeit interessant. Wie sich diese mit den erhobenen Ergebnissen in Einklang bringen lassen und inwiefern sie für die zukünftige Entwicklung des Data Stewardship im Rahmen der FDM-Landesinitiativen hilfreich sein können, wird in Kapitel 6 erläutert.

Eine Sonderrolle nimmt ein Output der RDA Interest Group „Professionalising Research Data Stewardship“¹⁸ ein. Es handelt sich dabei um den Ergebnisbericht zu einer Umfrage, die die Interest Group im Herbst 2021 unter FDM-Expert*innen an Forschungseinrichtungen weltweit zum Thema „Current Models of Data Stewardship“ durchgeführt hat. Ziel der Umfrage war es, „Informationen über die von Organisationen verfolgten Ansätze zur Datenverwaltung und über die breitere Landschaft der Datenverwaltung und -dienste zu erfassen“¹⁹. Konkret untersucht wurden durch die Umfrage die Rollen, welche Data Stewards ausfüllen für welche Akteure an welchem Punkt des Datenlebenszyklus erfüllen, welche Stakeholder in die Steuerung dieser Dienste involviert sind, welchen Mehrwert Data Stewardship Services bieten und welche „lessons learned“ die befragten Services aus ihrer Arbeit mitnehmen konnten. Mit 138 Antworten aus fast allen Kontinenten bieten die Ergebnisse dieser Umfrage eine sehr gute Übersicht über die globale Data Stewardship Landschaft, in welche die Situation in Deutschland, vor allem aus Bundesebene, eingeordnet werden kann. Davon kann besonders deshalb ausgegangen werden, da die Autor*innen der Studie das Zielpublikum der Umfrage folgendermaßen beschreiben:

¹⁷ Förstner, Konrad Ulrich; Seidlmayer, Eva; ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften; Deutschland. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie; Dierkes, Jens; Depping, Ralf et al. (2023): Forschung unterstützen - Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen.

¹⁸ Die Webpräsenz der Interest Group findet sich hier: <https://www.rd-alliance.org/groups/professionalising-data-stewardship-ig/members/all-members/>.

¹⁹ Ayres, B., Lehtsalu, L., Parton, G., Ádám Száldobágyi, Warren, E., Whyte, A., & Zimmer, N. (2022). RDA Professionalising Data Stewardship -Models of Data Stewardship Survey Initial Report. Research Data Alliance. <https://doi.org/10.15497/RDA00075>, Seite 1.

“The survey findings are relevant to individual data stewards, and to coordinated service providers at all levels, including institutional, regional, national and domain-based services. They will be especially relevant to capacity building projects...”²⁰

Die Autor*innen haben die Studie also bereits mit der Intention erstellt, dass sie hilfreiche Ergebnisse nicht nur für individuelle Data Stewards, sondern auch für Anbieter von Data Stewardship Leistungen auf institutioneller, regionaler und nationaler Ebene liefert und besonders relevant ist für Projekte, die Data Stewardship Kapazitäten aufbauen wollen. Deutsche FDM-Landesinitiativen, die sich mit dem Gedanken tragen solche Services aufzubauen oder noch erfolgreicher machen, werden also explizit in den Adressatenkreis dieser Studie eingeschlossen. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, sich näher mit ihren wichtigsten Ergebnissen zu befassen. Sie alle wiederzugeben, würde jedoch den Rahmen einer Literaturzusammenschau sprengen, weswegen ich mich im Anschluss hauptsächlich auf ausgewählte Ergebnisse konzentrieren werde, die für das Thema Data Stewardship in Landesinitiativen aus meiner Sicht eine besondere Relevanz aufweisen.

Auf der höchsten Abstraktionsebene werden im Report die folgenden grundlegenden sechs „key findings“²¹ herausgearbeitet, welche Grundlage für erfolgreiche Data Stewardship Programme sind:

- Konkrete Vorteile für Dienstleistungsnutzer bieten
- Data Stewardship in Lehre und Weiterbildung einbinden
- Externe Stakeholder einbinden
- Gute organisationsinterne und -übergreifende Koordination
- Effiziente Kommunikation
- Beobachtung und stetige Verbesserung der Services

Schon hier wird deutlich, dass diese Ergebnisse für die FDM-Landesinitiativen sehr relevant sind, welche die eigenen Stärken vor allem in der organisationsübergreifenden Koordination und der effizienten Kommunikation mit einer Reihe verschiedener Akteure sehen. Im Report wird eine Reihe detaillierter Ergebnisse vorgestellt, von denen wiederum sechs für den Skopus dieser Arbeit von besonderem Interesse sind.

Als Benchmark und Vergleich zu den Ergebnissen der Umfrage, die dieser Masterarbeit zugrunde liegt, eignet sich ein Blick darauf, welche Rollen, Berufsbilder und Tätigkeiten die in der RDA-Studie befragten Personen für die Data Stewards ihrer Einrichtungen sehen. Neben den „Kernaufgaben“ eines Data Stewards als FDM-Berater*in, Datenmanager*in, Data Librarian²² und

²⁰ Ebd. Seite 6.

²¹ Ebd. Seite 5.

²² Der Begriff des Data Librarian ist ähnlich schillernd wie der des Data Stewards. Die Europäische Kommission definiert den Begriff im Bericht „Digital Skills for FAIR and Open Science: Report from the EOSC Executive Board Skills and Training Working Group“. LU: Publications Office.

Software-Ingenieur*in wurden unter anderem koordinierende Rollen als Projektmanager*in, Labormanager*in oder Manager*in einer Serviceinfrastruktur identifiziert²³. Wie im Projektreport sehr treffend erwähnt, zeigt die Vielfalt der identifizierten Rollen, Berufsbilder und Tätigkeiten, dass die Art und Weise wie Data Stewardship betrachtet und definiert wird, stark vom institutionellen Kontext und der Organisationsstruktur abhängt, innerhalb dessen der Service bereitgestellt wird. Daran anknüpfend wurden die Einrichtungen, an denen das Programm angesiedelt ist, sowie Beratungs- und Steuerungskomitees am häufigsten als die Akteure genannt, die in der Governance solcher Data Stewardship Services eine Rolle spielen während als hauptsächliche Adressat*innen des Services vor allem Forschende mit und ohne Data Stewardship Fördermittel sowie mit der Einrichtung affillierte Forschende identifiziert wurden.

Als Faktoren für die erfolgreiche Etablierung eines Data Stewardship Programm nennen die Befragten hauptsächlich die Verfügbarkeit von Schulungsmöglichkeiten oder Netzwerke für Wissenstransfer, die Existenz von institutionellen FDM-Policies sowie die Anerkennung des Wertes von Forschungsdatenmanagement und Data Stewardship durch den/die Forschungsgruppenleiter*in oder Fachbereichsleiter*in. Im Gegensatz dazu wurden der Mangel an Incentives für gutes Forschungsdatenmanagement im Vergleich zur Publikation von wissenschaftlichen Artikeln in Journalen, sich nur langsam ändernde Praktiken und Sichtweisen bei den Adressat*innen und fehlende Wertschätzung und Unterstützung durch die wissenschaftliche Leitung als hauptsächliche Faktoren für den Misserfolge von Data Stewardship Programmen identifiziert.

Mit Hinblick auf den Reifegrad der verschiedenen Services, welche die Data Stewards an ihren Einrichtungen anbieten, bewerteten fast alle befragten Personen die meisten der Services als „initial“ oder „ausbaufähig“. Die einzige Dienstleistung, welche von den meisten als „ausgereift“ bezeichnet wurde, war Unterstützung im Bereich der FDM-Planung, beim Erstellen von Datenmanagementplänen sowie bei der Datenkuratierung am Ende eines Projektes.

Wie sich diese Ergebnisse, zu denen aus der vorliegenden Umfrage unter den deutschen FDM-Landesinitiativen verhalten und welche Erkenntnis mit Bezug auf die drei dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschungsfragen aus diesem Vergleich gezogen werden können, wird in Kapitel 6 diskutiert.

Eine Ausnahme zur erwähnten Lücke in der Literatur konkret zum Thema Data Stewardship in den Landesinitiativen bildet das Konzeptpapier zum Data Steward Pilotprojekt des Thüringer Kompetenznetzwerks

<https://data.europa.eu/doi/10.2777/59065> als „professional library staff who are experts on RDM, using research data as a resource or supporting researchers dealing with data (description, archiving and dissemination)“. Eine detaillierte Analyse zum Begriff findet sich zudem in: Pampel, H., Bertelmann, R., & Hobohm, H.-C. (2010). "Data Librarianship" - Rollen, Aufgaben, Kompetenzen. (RatSWD Working Paper Series, 144). Berlin: Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD). <https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-427734>.

²³ Ebd. Seite 4.

Forschungsdatenmanagement, welches bisher jedoch lediglich auf der Webseite des Netzwerks „veröffentlicht“ wurde.²⁴ So wie auch dieses Konzeptpapier ist rund die Hälfte der insgesamt verfügbaren Texte zum Thema sogenannte „graue Literatur“. Es handelt sich also oft um Workshopreports, Konferenz- und Projektberichte, White Paper und ähnliche Texte. Vor dem Hintergrund, dass Data Stewardship im Forschungsdatenmanagement-Kontext ein relativ neues Phänomen ist und sowohl in der Wissenschafts- als auch in der FDM-Community noch verhandelt und verortet wird, ist dies jedoch erwartbar. Wirkliche „Standardwerke“ gibt es bisher nur wenige und einige Bereiche des Themas sind bisher noch weitestgehend unerforscht. Dazu zählt auch das Thema der vorliegenden Arbeit. Sie wird versuchen, diese sehr spezielle Erkenntnislücke so gut wie möglich zu schließen.

2.2 Der Begriff Data Stewardship

Als theoretische Basis für die Diskussion einer Umfrage zum Thema Data Stewardship und tatsächlich bereits schon für ihre Erstellung, ist es unerlässlich zu wissen, was man mit diesem Begriff meint und zu verstehen, welche anderen Definitionen die Adressaten der Umfrage eventuell im Kopf haben könnten. Gerade die Begriffe „Data Steward“ und „Data Stewardship“ sind extrem heterogen und haben sich im Laufe der letzten 2-3 Jahrzehnte in ihren Bedeutungen stark gewandelt bzw. sind neue Bedeutungen und Definitionen hinzugekommen. Eine sehr detaillierte Übersicht über die Begriffsgeschichte findet sich unter anderem bereits in der Masterarbeit „Data Stewardship als Boundary Work“²⁵ von Laura Rothfritz weswegen in dieser Arbeit zum größten Teil darauf verzichtet werden soll. Vielmehr möchte ich in diesem Abschnitt verschiedene Definitionen des Begriffs „Data Stewardship“ vorstellen, die meiner Meinung nach repräsentativ für den heutigen Gebrauch im Bereich Forschungsdatenmanagement sind.

Einer der älteren dieser Definitionsversuche kommt von Mark Wilkinson, einem Gründungsmitglied der Fair Metrics Working Group und damit einer der

²⁴ TKFDM; Stefan Kirsch, Steve Göring et al.: Konzeptpapier_Data_Stewards_TKFDM, DOI: 10.5281/zenodo.12563328

²⁵ Rothfritz, Laura (2019): Data Stewardship als Boundary-Work. Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät.

Taufpaten der FAIR-Prinzipien. In seinem Text "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship"²⁶ schreibt er dazu:

*"Data stewardship includes the notion of 'long-term care' of valuable digital assets, with the goal that they should be discovered and re-used for downstream investigations, either alone, or in combination with newly generated data."*²⁷

Diese Definition von Data Stewardship als Synonym für die langfristige Verfügbarhaltung von Daten trifft man im englischsprachigen Raum noch ab und zu an. Im deutschsprachigen Raum allerdings hat sich dafür eher der Begriff der Langzeitarchivierung bzw. als Rollenbezeichnung der des „Data Librarian“ eingebürgert. Was sich jedoch wie ein roter Faden durch alle weiteren Definitionsversuche zieht, ist der Aspekt der „Sorge“ (engl. „care“) und Verantwortlichkeit für wertvolle Dinge. Dort knüpft beispielsweise die Arbeitsdefinition des niederländischen National Coordination Point Research Data Management an, welche Data Stewardship als „all the different tasks and responsibilities that relate to caring for data during the various phases of the whole research life cycle“²⁸ betrachtet. Der Aspekt der Verantwortlichkeit für den Umgang mit den Daten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg, der hier eingeführt wird, findet sich mittlerweile in fast allen Lesarten von Data Stewardship im deutschsprachigen Raum wieder. Er findet sich ebenfalls auf den Seiten des Dutch Techcenter for Life Sciences wieder, wo Fair Data Stewardship so beschrieben wird:

*„Data stewardship is the responsible planning and executing of all actions on digital data before, during and after a research project, with the aim of optimising the usability, reusability and reproducibility of the resulting data.“*²⁹

Hier wird also die Idee des verantwortungsvollen Umgangs mit Forschungsdaten während des gesamten Forschungsdatenlebenszyklus um die Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien erweitert. An dieser Stelle lässt sich bereits eine Verbindung zu den Konzepten der deutschen FDM-Landesinitiativen herstellen. So heißt es beispielsweise im „Konzeptpapier Data Stewards“ des Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement:

„Ein Data Steward unterstützt in einer Forschungsgruppe bei der Analyse der Anforderungen, der Qualitätssicherung von Daten

²⁶ Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, I. Jsbrand Jan; Appleton, Gabrielle; Axton, Myles; Baak, Arie et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: Scientific data 3, S. 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

²⁷ Ebd. Seite 4.

²⁸ Verheul, Ingeborg; Imming, Melanie; Ringerma, Jacquelijin; Mordant, Annemie; van der Ploeg, Jan-Lucas; Pronk, Martine (2019): Data Stewardship on the map: A study of tasks and roles in Dutch research institutes, Seite

²⁹ Dutch Techcentre for Life Sciences. What is FAIR data stewardship?, verfügbar unter: <https://www.dtls.nl/fair-data/> (letzter Zugriff am 23.05.2024).

und Metadaten, der Auswahl geeigneter Speicherinfrastrukturen und -strategien, der Dokumentation der Datenquellen und Datenverarbeitungsschritte, sowie bei der Regelung von Rechten und Pflichten bei der Datenverarbeitung. Dabei greift er oder sie bevorzugt auf vorhandene Infrastrukturen zurück. Soweit im Einzelfall möglich, wird der Data Steward außerdem unterstützen, dass Forschungsdaten für andere im Sinne der FAIR-Prinzipien auffindbar, verfügbar, interoperabel und nachnutzbar gemacht werden.“³⁰

In dieser Arbeitsdefinition aus Thüringen klingt bereits an, dass Data Stewardship sowohl als Konzept mit verschiedenen Aspekten (Data Life Cycle, FAIR-Prinzipien) als auch als eine Summe konkreter Tätigkeiten und zu guter Letzt als die Arbeit eines Akteurs mit verschiedenen Stakeholdern gesehen werden kann.

Diese dreifaltige Beschreibung des Begriffs „Data Stewardship“ wurde von Laura Rothfritz in ihrem Artikel „Data Stewardship als Boundary Work“ detailliert dargelegt und erfuhr in deutschsprachigen FDM-Kreisen eine starke Rezeption.³¹ Der Artikel basiert auf der bereits erwähnten Masterarbeit in welcher Rothfritz das interessante Konzept von Data Stewardship als „Boundary Work“, also als grenzübergreifende Arbeit, einführt. Sie schreibt dazu: *„Data Stewards vermitteln zwischen Forschenden, Administration und Forschungsinfrastrukturen, also dort, wo Akteure unterschiedlicher sozialer Welten zusammenarbeiten.“* Hier wird Data Stewardship also als Aufgabe der Überbrückung von Informations- und Kulturunterschieden zwischen verschiedenen Stakeholdern beschrieben. Der Data Steward wird demzufolge als „Boundary Spanner“³², zu Deutsch als

*„Grenzmediator*in“³³ betrachtet, also als „Personen, die Informationen und Wissen übertragen, übersetzen oder sogar in eine andere Form transformieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Data Stewards sind das Bindeglied zwischen sozialen Welten im Forschungsprozess, fungieren als Broker von Informationen und Wissen mit dem Ziel einer gemeinsamen Verständnisgrundlage.“³⁴*

Diese Betrachtungsweise von Data Stewardship scheint in der deutschen FDM-Szene durchaus Anklang gefunden zu haben, wie die Sichtweise von

³⁰ TKFDM; Stefan Kirsch; Roman Gerlach; Kevin Lang; Cora Assmann; Nadine Neute, Jessica Rex et.al.: Konzeptpapier_Data_Stewards_TKFDM, Seite 1, verfügbar unter: https://forschungsdaten-thueringen.de/files/material/data_stewards/Konzeptpapier_Data_Stewards_2023-05-31.pdf (letzter Zugriff am 23.05.2024).

³¹ Rothfritz, Laura (2021): Data Stewardship als Boundary-Work. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8344, Seite 113-114.

³² Ebd.

³³ Ebd.

³⁴ Ebd. Seite 117.

Wendelborn, Anger und Schickhardt im bereits in Kapitel 2.1 erwähnten Artikel „What is Data Stewardship? Towards a comprehensive understanding“³⁵ nahelegt. Die Autoren bemängeln in diesem Text, dass Data Stewardship bisher fast ausschließlich als der Umgang mit Forschungsdaten nach den FAIR-Prinzipien mit dem Ziel der Auffindbarkeit und Wiederverwendbarkeit für die wissenschaftliche Community und die Öffentlichkeit ist, während es in manchen Disziplinen wie der Biomedizin beim Data Stewardship hauptsächlich um die Wahrung von Betroffenenrechten geht. Stattdessen plädieren sie für ein „umfassendes Verständnis“ von Data Stewardship, welche alle Stakeholder einschließt und gelangen so zu einer der neuesten Definitionen des Begriffs:

“Data stewardship is the responsibility to optimise research data management and sharing to maximise the potential value of research data for the scientific community and the public and, at the same time, to respect the rights and legitimate interests of all other stakeholders concerned, such as data subjects, vulnerable groups or communities, data producing researchers, organisations in which the data stem from, research funders, scientific journals, and data repositories.”³⁶

Unter dem Gesichtspunkt, dass die FDM-Landesinitiativen sich selbst als Mediatoren und Multiplikatoren für und zwischen verschiedenen Stakeholdern im Forschungsdatenmanagement begreifen, ist diese Evolution des Begriffes „Data Stewardship“ erfreulich und begrüßenswert. Es bleibt abzuwarten, wie sich Konzept, Tätigkeit und Rolle des Data Stewards und damit die Begrifflichkeit des Data Stewardship in den kommenden Jahren weiterentwickelt.

³⁵ Wendelborn, Christian; Anger, Michael; Schickhardt, Christoph (2023): What is data stewardship? Towards a comprehensive understanding. In: Journal of Biomedical Informatics 140, S. 104337. DOI: 10.1016/j.jbi.2023.104337.

³⁶ Ebd. Seite 4.

2.3 Eine sehr kurze Geschichte der FDM-Landesinitiativen

Um zu verstehen, welche Rolle die FDM³⁷-Landesinitiativen in Deutschland im Gefüge der forschungsunterstützenden Einrichtungen und damit potentiell im Einrichten von Data Stewardship Programmen spielen, ist es unerlässlich einen kurzen Abriss zur Entstehungsgeschichte, Selbstverständnis, Einordnung und bisherigen Aktivitäten dieser Landesinitiativen zu geben.

FDM-Landesinitiativen sind Netzwerke von FDM-Expert*innen, die auf Bundesland-Ebene (daher auch der Begriff "Landes"initiativen), „FDM-Aktivitäten koordinieren, Kompetenzen vermitteln und gemeinsame Strukturen schaffen“³⁸. Einzuordnen sind sie dabei auf einer Ebene zwischen den Forschungseinrichtungen selbst auf lokaler Ebene und den Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur auf nationaler Ebene.

Entstanden ist die erste FDM-Landesinitiative im Land Baden-Württemberg aus dem 2014 gestarteten Projekt „bwFDM-Communities“ und dessen Nachfolgeprojekten. Das Projekt war vor allem damit betraut an den baden-württembergischen Universitäten eine groß angelegte, strukturierte Bedarfserhebung zum Thema Forschungsdatenmanagement durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Erhebung zeigten schnell, dass Forschungsdatenmanagement so komplex und ressourcenintensiv ist, dass einzelne, vor allem auch kleinere, Forschungsstandorte dies nicht mehr allein stemmen und koordinieren können.

Der Projektbericht und die Veröffentlichung der Resultate zogen schnell Kreise und in vielen Bundesländern wurde klar, dass eine effizientere und strukturiertere regionale Zusammenarbeit unerlässlich ist – die ersten FDM-Landesinitiativen begannen sich zu formieren. Nach dem Vorstoß aus dem „Ländle“ folgten in rascher Folge die Gründung von HeFDi³⁹ im Jahr 2016, fdm.nrw⁴⁰ im Jahr 2017 sowie das TKFDM⁴¹ im Jahr 2018. Viele weitere dieser Netzwerke folgten in den Jahren darauf. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur 3 Bundesländer (Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen-Anhalt), die nicht über eine solche Initiative verfügen. Dabei muss man jedoch auch festhalten, dass sich die bestehenden Initiativen in Organisationsform, personeller Ausstattung und Finanzierung stark voneinander unterscheiden können. Von losen Expert*innen-Netzwerken ohne Finanzierung bis hin zu

³⁷ FDM steht in diesem Begriffspaar und auch an allen anderen Stellen in dieser Arbeit für den Begriff „Forschungsdatenmanagement“.

³⁸ [forschungsdaten.info, FDM-Landesinitiativen und regionale Netzwerke, https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/](https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/) (zuletzt abgerufen am 20.05.2024)

³⁹ Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (HeFDI) ist die FDM-Initiative des Bundeslandes Hessen.

⁴⁰ Fdm.nrw ist die FDM-Initiative des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen

⁴¹ Das Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement ist die FDM-Initiative des Bundeslandes Thüringen.

bereits konsolidierten Verbänden mit einem festen Budget existieren verschiedenste Formen der regionalen Zusammenarbeit. Untereinander sind die FDM-Landesinitiativen durch regelmäßige Meetings, eine gemeinsame Mailingliste sowie der Existenz eines koordinierend wirkenden Sprecher*innenkreises gut vernetzt und fungieren mittlerweile auch als Multiplikatoren für die Inhalte und Informationen der NFDI-Konsortien. Der Fokus der Arbeit der FDM-Landesinitiativen liegt dabei auf gegenseitigem Austausch, Informations- und Wissenstransfer, dem Abstimmen von gemeinsamen Positionen und einem koordinierten Vorgehen.⁴²

Das Selbstverständnis ist dabei vor allem eines des Wirkens in die Breite und in die Fläche und damit eines komplementären Vorgehens zur disziplinspezifischen Tiefe der NFDI-Konsortien. Dies wird bereits am Titel des im März 2021 von den FDM-Landesinitiativen veröffentlichten Positionspapiers „Wir bringen die breite Basis mit - gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur“⁴³ deutlich.

⁴² Vgl. forschungsdaten.info, FDM-Landesinitiativen und regionale Netzwerke, <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/> (zuletzt abgerufen am 20.05.2024).

⁴³ Axtmann, Alexandra; Böker, Elisabeth; Brand, Ortrun; Cyra, Magdalene; Dworschak, Nina; Fingerhuth, Matthias et al. (2021): "Wir bringen die breite Basis mit" – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4524655>.

3. Methodenbericht und Datenmanagement

3.1 Methodenbericht

Um diese in Kapitel 1.2 erläuterten Forschungsfragen zu beantworten, wurde das Mittel einer quantitativen Onlineumfrage (mit qualitativen Elementen) unter allen deutschen FDM-Landesinitiativen gewählt. Die Grundgesamtheit der zu Befragenden ist mit 13 Bundesländern, die überhaupt über eine FDM-Initiative irgendeiner Art verfügen, relativ klein. Über berufliche und persönliche Kontakte ist es jedoch möglich gewesen, alle 13 Landesinitiativen zu erreichen, was einer Rücklaufquote von 100% entspricht. Vertreter*innen der drei Bundesländer, die bisher noch nicht offiziell über ein Netzwerk oder eine Initiative verfügen, wurden ebenfalls kontaktiert, haben sich jedoch im Befragungszeitraum nicht zurückgemeldet.

Die Befragungsdauer wurde mit maximal 15 Minuten relativ kurz angelegt, um eine hohe Rücklaufquote wahrscheinlicher zu machen und die Analyse der Ergebnisse zu streamlinen. Die Einladung zur Befragung sowie der Versand des Fragebogenlinks erfolgte per E-Mail an die bereits bekannten E-Mail-Adressen der Initiativen. In einem vorhergehenden Treffen war die Befragung den Vertreter*innen der Initiativen bereits angekündigt worden.

Der Fragebogen enthält vier Befragungsteile. Drei davon korrespondieren mit den drei gestellten Forschungsfragen. An diese drei Fragebogenteile schließt sich ein kurzer Statistikeil an. Dabei wurden so wenig, wie mögliche offene Fragen verwendet um die Auswertung der Umfrageergebnisse so strukturiert wie möglich zu gestalten. Das Verwenden von ausschließlich geschlossenen Fragen wären dem Erkenntnisgewinn jedoch vermutlich nicht sehr zuträglich gewesen, so dass hier letztendlich ein Kompromiss gefunden werden musste.

Zu Beginn der Umfrage erhielten die befragten Personen Informationen zur Umfrage, zum Schutz ihrer Daten sowie zu ihren Rechten als befragte Person. Der Text dieser Datenschutzerklärung befindet sich im Anhang.⁴⁴ Direkt im Anschluss beginnt die Umfrage mit Fragengruppe 1 zum Thema „Das Konzept Data Stewardship“. Hier wird abgefragt, ob die Landesinitiativen bereits ein Konzept oder eine Arbeitsdefinition des Begriffes „Data Stewardship“ erarbeitet haben und wenn ja, was der Begriff für sie bedeutet. Eröffnet wird dieser Block absichtlich mit einer offenen Frage, um ein primen der befragten Personen zu vermeiden. Die Fragengruppe wird durch die offene Abfrage der Definition von „Data Stewardship“ geschlossen, auf welche sich die Landesinitiative geeinigt hat. Diese Frage wird selbstverständlich nur gestellt,

⁴⁴ Siehe A.2, Seite 63f.

wenn die befragte Person vorher angegeben hat, dass eine solche Definition in der Initiative bereits existiert.

Die zweite Fragengruppe beschäftigt sich damit wie Data Stewardship in der jeweiligen Landesinitiative konkret aussieht. Zunächst wird abgefragt, ob die Initiative bereits über ein solches Programm verfügt. Wird diese Frage mit nein beantwortet, springt die befragte Person zu Fragengruppe 3. Wird sie mit ja beantwortet, folgt eine Frage dazu wie Data Stewards im Bundesland eingesetzt werden.

In der dritten Fragengruppe folgen zwei offene Fragen zum Thema Herausforderungen und Probleme. Die erste Frage dreht sich darum welche Herausforderungen und Probleme beim Etablieren eines Data Steward Programms für eine FDM-Landesinitiative ganz generell gesehen werden. Die zweite offene Frage beschäftigt sich mit Herausforderungen und Problemen bei bereits existierenden Programmen. Diese wird selbstverständlich nur gestellt, wenn ein solches Programm im Bundesland auch wirklich bereits existiert.

Die abschließende vierte Fragegruppe enthält drei Fragen zu statistischen Angaben, und zwar die nach dem Gründungsjahr, der Finanzierung und dem Bundesland der Initiative. Letztere Angabe wird aus Datenschutzgründen nicht mit veröffentlicht.

Die hier beschriebene Umfragestruktur wurde zum besseren Verständnis in einer Tabelle abgebildet und ist im Anhang zu finden.⁴⁵ Ebenso wurde sie in ein Dokument im XML-Format exportiert und wird nach Abschluss der Arbeit gemeinsam mit allen anderen Materialien (siehe Kapitel 3.2) öffentlich zugänglich gemacht. Sie kann so, falls gewünscht, in Umfragetools importiert und die Umfrage auf diese Art und Weise reproduziert werden.

Bevor der Fragebogen-Link an die zu befragenden Personen gesendet wurde, fand ein Pretest mit vier Kolleg*innen aus dem Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement statt, so dass der Fragebogen vor dem Versand an das Feedback angepasst werden konnte. Die betreffenden Kolleg*innen nahmen nicht an der eigentlichen Umfrage teil. Das Feedback aus dem Pre-Test wurde schriftlich festgehalten.

Neben der Korrektur von kleineren Fehlern und dem Ermöglichen einer Rückwärtsnavigation durch den Fragebogen, wurden vor allem Fragetypen in passendere Optionen geändert sowie einige Antwortmöglichkeiten hinzugefügt beziehungsweise entfernt. Ebenso gab es einige wenige Feedback-Punkte, die nicht umgesetzt wurden. Diese sind ebenfalls im Dokument im Anhang dokumentiert gemeinsam mit dem Grund, warum der Änderungsvorschlag nicht berücksichtigt wurde.

⁴⁵ Siehe A.4, Seite 66ff.

Es wurden in der Umfrage keinerlei persönliche Daten erhoben außer die Zugehörigkeit der ausfüllenden Person zur jeweiligen Landesinitiative. Diese Information wurde aus den Daten entfernt. Die Rohdaten werden nicht veröffentlicht, so dass keine Datenschutzproblematik auftritt.

Nachdem dem Abschluss der Befragung erfolgte eine Sichtung und Bereinigung der Daten. Alle Bereinigungsmaßnahmen wurden im Dokument „Bereinigungsmaßnahmen“ dokumentiert. Dieses findet sich im Anhang dieser Arbeit.⁴⁶

3.2 Umgang mit den Daten und Veröffentlichungsstrategie

Die Umfragedaten wurden mit dem Befragungstool LimeSurvey erhoben und im Excel-Format exportiert. Sie sind sowohl auf einem privaten Laptop als auch auf einem privaten an der TU Ilmenau gehosteten Server sowie auf der NextCloud der TU Ilmenau gespeichert. Von dort werden Sie mit Hilfe einer Client-App mit den beiden Versionen auf den beiden Endgeräten regelmäßig synchronisiert und erhalten ein tägliches Backup. Dritte Personen haben weder zu den Endgeräten noch zum NextCloud-Account Zugang. Alle drei Speicherorte sind zusätzlich passwortgeschützt.

Im Sinne der Reproduzierbarkeit und Nachnutzbarkeit der erhobenen Daten wurde des Weiteren eine ReadMe-Datei mit grundlegenden bibliographischen Metadaten nach Dublin Core im XML-Format und ein Ordner mit der zur Arbeit gehörigen Datendokumentation angelegt. Dazu gehören: eine Beschreibung der vorgenommenen Datenbereinigungsmaßnahmen, eine menschenlesbare Beschreibung der Umfragestruktur sowie eine Dokumentation der Inhaltsanalyse der offenen Fragen.

Mit der Einreichung der Masterarbeit werden die Arbeit selbst, die bereinigten Umfragedaten, der Datenmanagementplan, die Metadatendatei, die Datendokumentation sowie die XML-Datei mit der Umfragestruktur auf dem Forschungsdatenrepositorium Zenodo öffentlich zugänglich gemacht⁴⁷. Die bereinigten Daten selbst werden vor der Veröffentlichung in das offene CSV-Format umgewandelt, um die Wiederverwendbarkeit der Daten zu gewährleisten. Die Originaldaten werden 10 Jahre auf einem Archivserver der TU Ilmenau aufbewahrt.

Der Umgang mit den erhobenen Forschungsdaten wurde zudem in einem Datenmanagementplan festgehalten, welcher gemeinsam mit allem

⁴⁶ Siehe A.3, Seite 65.

⁴⁷ Die erwähnten Materialien sind zugänglich unter: [10.5281/zenodo.12608420](https://doi.org/10.5281/zenodo.12608420).

anderen Material auf Zenodo zur Verfügung gestellt wird und ebenfalls im Anhang zu dieser Arbeit zu finden ist.⁴⁸

⁴⁸Siehe A.1, Seite 55ff.

4. Auswertung der Umfrageergebnisse

Im Folgenden werde ich die Ergebnisse der qualitativen Onlinebefragung darstellen und im Detail erläutern. Die Darstellung wird weitestgehend der in Kapitel 3 beschriebenen Umfragestruktur und den darin enthaltenen Fragegruppen folgen. Eine Übersicht über die Struktur mit den einzelnen Fragegruppen bietet die „Tabelle Umfragestruktur“.

4.1 Fragegruppe 1: Das Konzept Data Stewardship

Eröffnet wird die Umfrage, wenn man von der Einverständniserklärung zu den Angaben zum Datenschutz absieht,⁴⁹ mit der ersten Frage in der Fragegruppe 1 mit dem Titel „Das Konzept Data Stewardship“. Der Fragetext lautet „Was bedeutet der Begriff "Data Stewardship" für Dich persönlich?“. Es gibt hier keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, sondern ein langes Freitextfeld, in welchem die Befragten ihre Gedanken festhalten können. Die Gestaltung der Frage erfüllt zwei Funktionen. Zum einen soll hier ein aktivierender Einstieg in das Umfragethema gefunden werden, in dem die Befragten zum Nachdenken über den Begriff Data Stewardship angeregt werden. Zum anderen soll ein zu starkes Priming vermieden werden, indem eben keine festgelegten Antwortmöglichkeiten geboten werden.

Aufgrund dessen wurde als Auswertungsmethode die quantitative Inhaltsanalyse mit induktiver Schlagwortbildung und Kodifizierung gewählt. Ausgewertet wurden so alle Antworten in ihrer gesamten Länge.⁵⁰ Die so durchgeführte Analyse der Antworten auf diese erste Frage ergibt ein detailliertes Bild dessen, was die befragten Personen unter dem Begriff „Data Stewardship“ verstehen. Wenig überraschend werden mit Abstand am häufigsten Worte genannt die als „Forschungsdatenmanagement“ kodifiziert werden können. An zweiter und dritter Stelle folgten „Forschungsdaten“ und „Forschende“. Die neun am häufigsten genannten Begriffe sind in Überblicksform Abbildung 1 dargestellt.

⁴⁹ Diese Frage haben selbstverständliche alle teilnehmenden Personen mit „Ja“ beantwortet.

⁵⁰ Die Übersicht über die beschriebene Auswertung der offenen Fragen finden sich im Colebrook, welches dieser Arbeit im Anhang beigelegt ist.

Abbildung 1

Weitere Schlagworte, die mindestens zweimal genannt wurden, sind:

- Oberbegriff
- Speicherung
- Kuratierung
- Infrastrukturen
- Data Life Cycle
- fachspezifisch
- generisch
- Verantwortung

Die zweite Frage in dieser ersten Fragengruppe ist sehr ähnlich formuliert, wurde jedoch als geschlossene Frage gestellt. Als Antwortoptionen wurden angeboten:

- A001 = das Kuratieren von digitalen Objekten
- A002 = eine hauptsächlich beratende Tätigkeit
- A003 = Management einer Dateninfrastruktur (bspw. eines Repositoriums)
- A004 = aktives Datenmanagement im gesamten Forschungsdatenlebenszyklus
- A005 = Nichts davon (wobei Mehrfachantworten möglich waren)

Die Häufigkeitsverteilung der jeweiligen Antwortoptionen ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2

Frage 3 der ersten Fragengruppe zielte darauf ab, zu erfahren, ob sich die Landesinitiative, welche die befragte Person repräsentiert, bereits auf eine Definition von Data Stewardship geeinigt hat. Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten hier lauteten „Ja“, „Nein“, „ich bin nicht sicher“ sowie „Sonstiges (bitte Kommentarfeld nutzen)“. Diese Frage bildet eine Einheit mit der anschließenden offenen Frage „Auf welche Definition von Data Stewardship hat sich Eure Landesinitiative geeinigt?“, die natürlich nur gestellt wurde, falls die vorhergehende Frage mit „Ja“ beantwortet wurde. Dies war bei drei befragten Personen der Fall. Eine Person antwortet „Ich bin nicht sicher“ und vier Personen wählten die Option „Sonstiges“.

Interessanterweise nutzten 4 Personen, die nicht „Sonstiges“ als Antwortmöglichkeit gewählt hatten trotzdem die Möglichkeit das Kommentarfeld auszufüllen. Die Kommentare der Personen, die „Sonstiges“ gewählt hatten, bezogen sich entweder darauf, dass man gerade an einer gemeinsamen Definition arbeitet, beziehungsweise, dass ein gemeinsames Verständnis von Data Stewardship besteht, dieses jedoch nicht offiziell niedergeschrieben wurde. Drei weitere Personen, die das Kommentarfeld genutzt haben, hatten die vorhergehende Frage mit Nein beantwortet. Bei diesen Netzwerken und Initiativen gibt es also keine gemeinsame Definition von Data Stewardship. Hier wurde erwähnt, dass man keine gemeinsame Definition hat, weil es sich lediglich um ein loses Netzwerk handelt, beziehungsweise, dass bisher nicht konkret darüber diskutiert wurde. Eine weitere Person, die die vorhergehende Frage mit Ja beantwortet hatte, nutzte das Kommentarfeld, um anzumerken, dass das gemeinsame Verständnis der Landesinitiative zum Thema Data Stewardship auf der Projektaufgabenbeschreibung der Initiative beruht.

Die Frage G02Q13 „Auf welche Definition von Data Stewardship hat sich Eure Landesinitiative geeinigt?“ konnten, wie bereits erwähnt, nur die drei Personen beantworten, die G01Q13 mit Ja beantwortet hatten. Daraus ergibt sich ein sehr kleines Sample von nur 3 gültigen Antworten. Die induktive Inhaltsanalyse dieser Antworten ist dementsprechend von eingeschränkter Aussagekraft. Trotzdem sind sechs der neun in G02Q12 bereits genannten Schlagworte auch hier in der Häufigkeitsverteilung weit vorne zu finden. Häufiger findet sich nur das Schlagwort „Dokumentation“. Die komplette Übersicht über die Häufigkeitsverteilung findet sich wiederum im Dokument „Codebook Offene Fragen“.

4.2 Fragengruppe 2: Data Stewardship in den Landesinitiativen

Fragengruppe 2 besteht aus zwei geschlossenen und einer offenen Frage. Nach der Abfrage des Konzepts, welches die Landesinitiativen vom Begriff „Data Stewardship“ haben, beschäftigen sich die Fragen in dieser Gruppe mit der praktischen Umsetzung des Konzepts im Bundesland. Frage G01Q07 eröffnet die Gruppe folgerichtig damit, ob die Landesinitiative bereits über ein Data Stewardship Programm verfügt. Die möglichen Antwortoptionen sind 1 = Ja, 2 = Nein, und wir planen auch keines aufzubauen, 3 = Nein, aber wir planen ein solches Programm aufzubauen, 4 = Wir beteiligen uns bereits an einem Programm einer anderen Institution sowie 5 = Sonstiges/Nicht zutreffend. Die meisten Landesinitiativen wählten die verneinenden Möglichkeiten oder die Auswahl „Sonstiges“. Die genaue Häufigkeitsverteilung wird in Abbildung 3 sichtbar.

Abbildung 3

Erwartungsgemäß verfügen bisher nur drei FDM-Landesinitiativen in Deutschland über ein Data Stewardship Programm. Eine weitere beteiligt sich am Programm einer anderen Institution und noch einmal zwei weitere planen, ein solches Programm in der Zukunft aufzubauen. Die darauffolgende offene Frage zielte darauf ab, von den befragten Landesinitiativen, die bereits ein Data Stewardship Programm etabliert haben, weitere Informationen in Form eines Links zu einer Webseite o.ä. zu erhalten. Es erscheint jedoch so, als gäbe bisher nur zum Data Stewardship Programm des TKFDM detaillierte Informationen im Netz.

Die dritte Frage in dieser zweiten Fragengruppe ist als Folgefrage zu Frage G01Q07 zu verstehen. Hier soll in Erfahrung gebracht werden, wie die Data Stewards im jeweiligen Bundesland eingesetzt werden. Die befragten Personen konnten wählen zwischen „1 = In der direkten Beratung Forschender“, „2 = Als Vermittler zwischen Forschenden, Serviceeinrichtungen und FDM-Kontaktstelle“, „3 = In der Entwicklung und Umsetzung von Dateninfrastrukturen“ sowie „4 = Anderweitig (bitte im Kommentarfeld spezifizieren)“. Von den 4 Initiativen, die bereits über ein Data Stewardship Programm verfügen oder sich an einem beteiligen, wählten drei die Antwort und ein weiteres Netzwerk wählte Antwort 4. Im Kommentarfeld zu dieser Frage wurde anschließend von der befragten Person deutlich gemacht, dass die Data Stewards in diesem Verbund je nach Ausrichtung (zentral vs. dezentral) sehr unterschiedliche Aufgaben haben. Dazu zählen direkte Beratung und Training, Vernetzungsarbeit, Konzeption und Umsetzung von Dateninfrastrukturen, aktive Arbeit an Forschungsdaten sowie Kulturwandel.

4.3 Fragengruppe 3: Herausforderungen und Probleme

Fragengruppe 2 besteht aus nur zwei Fragen. Beide sind als offene Fragen mit langem Freitext gestaltet. Frage G04Q10 bezieht sich auf die Herausforderungen und Probleme, die die befragten Personen beim Etablieren eines Data Stewardship Programms durch eine FDM-Landesinitiative sehen. Diese Frage wurde allen Umfrageteilnehmer*innen gestellt. Die darauffolgende Frage G04Q14 ist ähnlich formuliert, bezieht sich jedoch auf Herausforderungen und Probleme für bereits laufende Data Stewardship Programme und wurde demzufolge nur Personen gestellt, die Frage G01Q07 mit Antwortmöglichkeit 1 oder 4 beantwortet haben⁵¹, deren Landesinitiativen also bereits über ein solches Programm verfügen bzw. sich an einem Programm einer anderen Institution beteiligen. Dementsprechend konnten hier insgesamt nur 4 Antworten verzeichnet werden.

⁵¹ Siehe A.3.

Wie bereits bei Frage G02Q13 wurde bei diesen beiden Fragen die Methodik der induktiven Inhaltsanalyse verwendet, jedoch wurde für diese beiden Fragen ein neues Klassifikationssystem angelegt⁵², da sie sich auf eine andere Forschungsfrage beziehen als G02Q13. Die Bildung und Kodifizierung der Schlagworte aus der Inhaltsanalyse von G02Q13 hätte folglich nur wenig Sinn ergeben. Für die Auswertung von G04Q14 ergibt sich so eine Indizierung von 21 kodifizierten Schlagworten, von denen in den Antworten bis auf vier Schlagworte alle mehrfach auftreten. Das Wortpaar „Data Stewardship“ habe ich aus der Wertung herausgenommen, da dies das Hauptkonzept ist, um welches es sich in der Arbeit dreht und welches durch die Antworten auf die Fragen beleuchtet werden soll.

Nicht überraschend für eine Frage, in der es um Herausforderungen bei der Etablierung von Data Stewardship Programmen geht, steht der Begriff „Data Steward“ mit 12 Nennungen in der Häufigkeitsverteilung an erster Stelle dicht gefolgt von den Begriffen „Forschende“ mit 9 und „Einrichtungen“ mit 7 Nennungen. Weitere Schlagworte mit mehr als zwei Nennungen sind: erreichen, generisch, nachhaltig, Fachgebiete, Finanzierung und Grenzen. Jeweils zwei Mal erwähnt wurden die Begriffe

- einrichtungsübergreifend
- Akzeptanz
- Personal
- Bedarfe
- Machbarkeit
- Verortung
- Bewusstsein

Hinzu kommen fünf Schlagworte, die jeweils nur einmal zu finden sind, die aber zu Begriffskomplexen in der restlichen Liste passen. Es handelt sich um die Begriffe

- Bandbreite
- Kooperation
- Differenzieren
- Berufsbild
- Ebene

Zu Frage G04Q14 gibt es, wie bereits erwähnt, deutlich weniger Schlagworte, da hier mit nur vier Antworten gearbeitet werden musste. Insgesamt konnten sechs Begriffe herausgearbeitet werden. Dabei war „erreichen“ das einzige der Schlagworte, welches zweimal genannt wurde. Jeweils einmal genannt wurden die folgenden Begriffe:

- Angebote
- Finanzierung
- Forschende
- Personal

⁵² Siehe A.5, Seite 69ff.

- Bewusstsein

Fünf der genannten Begriffe stimmen mit Schlagworten aus Frage G04Q10 überein, was zunächst einmal dafür spricht, dass die Erwartungen zu Problemen und Herausforderungen bei der Etablierung von Data Stewardship sich mit den Erfahrungen in der Realität decken. Eine inhaltliche Diskussion der gesamten induktiven Inhaltsanalyse dieser beiden offenen Fragen findet sich in Kapitel 5.

4.4 Fragengruppe 4: Statistische Angaben

Fragengruppe 4 beschließt die Umfrage mit 3 geschlossenen Fragen zu statistischen Angaben. Die erste Frage nach dem Bundesland, in welchem die befragte Person und damit auch die durch sie vertretene Landesinitiative ansässig ist, wurde gestellt, um den Rücklauf in dieser sehr kleinen Grundgesamtheit besser kontrollieren zu können. Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, haben sich alle Bundesländer, die in irgendeiner Form über eine Landesinitiative oder ein FDM-Netzwerk auf Bundeslandebene verfügen an der Befragung beteiligt. Die Angaben werden jedoch nicht veröffentlicht, um zu vermeiden, dass bestimmte Aussagen bestimmten Personen bzw. FDM-Initiativen zugeordnet werden können.

Die zweite Frage in dieser Gruppe bezieht sich auf das Gründungsdatum der Landesinitiativen. Der Gedanke hinter dieser Frage war es mit den Angaben zum Gründungsdatum eine Kreuzanalyse mit vorhergehenden Fragen im Fragebogen durchzuführen und anhand dessen aufzeigen zu können, ob ein früheres oder späteres Gründungsdatum Einfluss auf die Vorstellung und Umsetzung von Data Stewardship im Bundesland hat. Da aufgrund der kleinen Grundgesamtheit auch die Zuordnung des Gründungsdatums einiger Initiativen zu einer De-anonymisierung führen könnte, wurden auch diese Angaben aus den veröffentlichten Daten entfernt. Eine Häufigkeitsverteilung nach Jahr wird jedoch aus Abbildung 4 ersichtlich.

Abbildung 4

Die letzte Frage der Umfrage lautete "Wie finanziert sich Eure Landesinitiative?". Sie liefert mit Angaben zur Finanzierung der einzelnen Landesinitiativen sicherlich die interessantesten Informationen. Auch hier war die Intention die Angaben darüber, ob eine Landesinitiative über ein Budget beziehungsweise irgendeine Art von Finanzierung verfügt und wenn ja welcher Art, in Beziehung mit den Angaben zu bereits existierenden und geplanten Data Stewardship Programmen zu setzen. Als mögliche Antwortoptionen standen die folgenden Kategorien zur Auswahl: 1 = Über Eigenmittel der beteiligten Institutionen, 2 = Über Mittel des in unserem Bundesland zuständigen Ministeriums, 3 = Durch ein eingeworbenes Drittmittelprojekt, 4 = Über eine Kombination aus diesen Optionen, 5 = Wir haben kein Budget, 6 = Nichts davon trifft zu (bitte Kommentarfeld ausfüllen).

Wie Abbildung 5 zeigt, finanziert sich die Mehrheit der deutschen FDM-Landesinitiativen über Mittel des im eigenen Bundesland zuständigen Ministeriums, beziehungsweise über eine Kombination aus den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten. Leidglich eine Initiative finanziert sich komplett über ein eingeworbenes Drittmittelprojekt und zwei der befragten Initiativen verfügen über gar kein Budget. Eine Finanzierung allein über die beteiligten Forschungseinrichtungen, wie also bspw. ausschließlich über die beteiligten Universitäten, kommt gar nicht vor. Ebenso scheint es keinen Fall zu geben, welchen die Antwortmöglichkeiten nicht abdecken, da die Antwortmöglichkeit „Nichts davon trifft zu“ von keiner befragten Person gewählt wurde.

Abbildung 5

Wie schon bei einigen vorhergehenden Fragen, die über eine Antwortoption mit Kommentarfeld verfügten, wurde dies auch bei Frage G05Q08 in einigen Fällen genutzt, ob wohl die dazugehörige Antwortmöglichkeit nicht ausgewählt worden war. In zwei Fällen wurde die Kommentarfunktion genutzt um Details zur Zusammensetzung der Förderung/Finanzierung preiszugeben. In zwei Fällen wurden weitere Informationen dazu geben, warum kein Budget vorhanden ist, und in einem Fall wurde spezifiziert, dass die Finanzierung befristet ist/war. Die Kommentare wurden durch Entfernen bestimmter Informationen so weit anonymisiert, dass eine Zuordnung zu einem bestimmten Bundesland nicht ohne weiteres möglich ist.

5. Data Stewardship aus Sicht der Landesinitiativen– eine Diskussion

5.1. Kategorisierung deutscher FDM-Landesinitiativen

Wie bereits in der Literaturzusammenschau in Kapitel 2.1 erwähnt, gibt es bisher kaum Texte, die sich mit dem Thema Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen beschäftigen. Dies liegt zum einen daran, dass die Landesinitiativen selbst noch ein sehr junges Phänomen sind und zum anderen daran, dass das Thema bisher nur eine nebengeordnete Rolle gespielt hat. Viel Aufwand und Zeit ist zunächst einmal in Etablierung und Konsolidierung der bestehenden Initiativen geflossen. Einige wenige Bundesländer haben bisher noch keine Landesinitiative, eine Handvoll anderer Initiativen betrachten sich selbst nur als ein loses Netzwerk. Dies ist besonders im Laufe dieser Erhebung anhand der Kommentare, die sich in den drei offenen Fragen finden, deutlich geworden. Gegebenenfalls wäre es sinnvoll gewesen hier noch eine Frage dazu vorzuschalten, wie konkret die Initiative organisiert ist bzw. wie sie sich selbst sieht, um dies mit einigen der Ergebnisse zum Thema Data Stewardship in Beziehung setzen zu können. Grundlegend kann man jedoch an den Freitextkommentaren sowie an den Selbstbeschreibungen der Initiativen im Internet relativ gut ablesen, welchen Organisationsgrad diese aufweisen. Um eine Kategorisierung vornehmen zu können, habe ich die FDM-Initiativen anhand dieser Informationen in die folgenden vier Kategorien eingeteilt:

- Kategorie 1: Kein Netzwerk (keine oder nur sporadische Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern im Bundesland)
- Kategorie 2: FDM-Netzwerk (keine offizielle Initiative, kein Budget, aber Zusammenarbeit findet statt)
- Kategorie 3: Initiative mit geringem bis mittlerem Organisationsgrad (eigenes Budget, eigene Internetpräsenz, eigene Veranstaltungen und Projekte)
- Kategorie 4: Initiative mit hohem Organisationsgrad (zusätzlich zu Kategorie 3: Verstetigung oder Verstetigungsbestrebungen, eigene Governance-Gremien)

Abbildung 5 zeigt, wie die 16 Bundesländer sich auf diese vier gebildeten Kategorien verteilen.

Abbildung 6

Wie an dieser Abbildung deutlich wird, stehen sieben Bundesländer ohne FDM-Landesinitiative bzw. einem losen FDM-Netzwerk neun Bundesländern mit einer offiziellen FDM-Landesinitiative gegenüber. Von den Bundesländern, die über eine solche Initiative verfügen, fallen die Mehrzahl in Kategorie 4 (Initiative mit hohem organisationsgrad) und nur 2 Bundesländer in Kategorie 3 (niedriger mit mittlerer Organisationsgrad). An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass diese Verteilung zwangsläufig nur einen Schnappschuss darstellt, da sich die Gegebenheiten in den Bundesländern und den bereits existierenden Initiativen ständig verändern. So ist es möglich, dass in den nächsten Jahren neue Initiativen hinzukommen, bisher nur lose Netzwerke zu offiziellen Initiativen werden oder, was auch nicht völlig undenkbar erscheint, Netzwerke oder Initiativen ihre Arbeit einstellen. Für die Analyse der momentanen Situation und die Haltung der Netzwerke und Initiativen zum Thema Data Stewardship hat sich diese Metrik und Kategorisierung jedoch als wichtige Grundlage herausgestellt.

5.2 Definition von Data Stewardship in den FDM-Landesinitiativen

Wie in Kapitel 1.2 dargelegt, liegen dieser Masterarbeit drei Forschungsfragen zugrunde. Die erste Forschungsfrage beschäftigt sich mit dem Begriff „Data Stewardship“ und wie dieser durch die FDM-Landesinitiativen wahrgenommen und definiert wird. Operationalisiert wurde diese Forschungsfrage in den ersten vier Fragen der Fragengruppe 1 der dieser Arbeit zugrundeliegenden Befragung. Eine ausführliche Auswertung der Ergebnisse aus Fragengruppe eins findet sich in Kapitel 4.1. Im Folgenden versuche ich darzulegen, wie sich diese Ergebnisse mit Hinblick auf die Beantwortung der bereits angesprochenen Forschungsfrage 1 interpretieren lassen.

Um ein Priming der befragten Personen durch vorgegebene Antwortmöglichkeiten zu vermeiden und deren Antworten so in eng vorgegebene Bahnen zu lenken, wurde der Fragebogen bewusst mit einer offenen Frage dazu eröffnet, was für die befragte Person, welche den Fragebogen stellvertretend für ihre FDM-Landesinitiative beantwortete, der Begriff „Data Stewardship“ bedeutet. Direkt daran schließt sich die de facto selbe Frage in geschlossener Form mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten an. Diese Fragesequenz agiert quasi als fragegruppen-interner Konsistenzcheck für die Ansichten zum Thema Data Stewardship. Anhand der vorliegenden Daten kann man ablesen, dass die Antworten aus der ersten offenen Frage mit der Auswahl der vorgegebenen Möglichkeit aus der zweiten geschlossenen Frage grundlegend konsistent sind.

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, erhielt Antwortmöglichkeit A004 (aktives Datenmanagement im gesamten Forschungsdatenlebenszyklus) die meiste Zustimmung, dicht gefolgt von Antwortmöglichkeit A001 (das Kuratieren von digitalen Objekten) und von Antwortmöglichkeit A002 (eine hauptsächlich beratende Tätigkeit). Einen signifikanten Abfall der Zustimmungsrates verzeichnet lediglich Antwortmöglichkeit A003 (Management einer Dateninfrastruktur (bspw. eines Repositoriums)). Erfreulicherweise scheint es unter den Befragten keine Person zu geben, die unter den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten keine geeigneten Antwortoptionen für sich finden konnte, da Antwortmöglichkeit A005 (Nichts davon) von keiner der befragten Personen ausgewählt wurde. Dies spricht für die Annahme, dass das Konzept „Data Stewardship“ in den möglichen Antwortoptionen ausreichend feingranular und facettiert operationalisiert wurde. Diese Verteilung ist als erster Anhaltspunkt dafür zu werten, dass sich synchron mit der Evolution des Begriffs in der internationalen FDM-Community auch in der deutschsprachigen FDM-Community, und speziell natürlich in den FDM-Initiativen, das Bild des Begriffs „Data Stewardship“ von dem einer reinen Objektkuratierung hin zu einer Fülle von verschiedenen Tätigkeiten über den gesamten Forschungsdatenlebenszyklus hinweg gewandelt hat.

Erfreulicherweise findet sich dieser Trend auch in den Kommentaren wieder, die als Antwort auf die erste offene Frage abgegeben wurden, ohne dass die befragten Personen in irgendeiner Weise zuvor geprimed wurden. Wie ebenfalls in Kapitel 4.1 dargestellt, erfolgte die Auswertung aller offenen Fragen mithilfe einer quantitativen Inhaltsanalyse mit induktiver Schlagwortbildung. Dies ergab eine Liste von insgesamt 32 gebildeten Schlagworten. Wie häufig die top neun der gebildeten Schlagworte in den offenen Antwortfeldern vorkamen, zeigt Abbildung 1. Direkt auf den ersten Blick fällt bereits auf, dass die ersten zwei Schlagworte „Forschungsdatenmanagement“ und „Forschungsdaten“ signifikant häufiger vorkommen als die restlichen Schlagworte und relativ gut auf die am häufigsten gewählte Antwortoption 004 (aktives Datenmanagement im gesamten Forschungsdatenlebenszyklus) in der geschlossenen zweiten Frage der Fragegruppe mappen. Auch der dreimal genannte Begriff „FAIR-Prinzipien“ und der zweimal genannte Begriff „Data Life Cycle“ spielen in diesem Facettenkomplex eine Rolle. Alle vier werden in den Daten häufig zusammen genannt.

Die zwei nächsten Schlagworte in der Häufigkeitsverteilung sind die Worte „Forschende“ und „unterstützen“, welche beide fast immer in Begleitung des Schlagwortes „beraten“ (Platz 9 in der Häufigkeitsverteilung) auftauchen. Hier findet sehr deutlich der beratende Aspekt einer Data Steward Tätigkeit seinen Niederschlag, was mit der in der ersten Frage am dritthäufigsten genannten Antwortoption A002 (eine hauptsächlich beratende Tätigkeit) stark korreliert. Weiter unterfüttert wird dieser Aspekt durch die Schlagworte „vermitteln“ und „Ansprechperson“, welche das Bild des Data Steward als beratende Person abrunden.

Ebenfalls in der Liste der zehn am häufigsten verwendeten Schlagworte finden sich die Begriffe „Archivierung“ und „Tätigkeiten“. Die erscheinen häufig im Zusammenhang mit den etwas weniger oft verwendeten Begriffen „Speicherung“ und „Kuratierung“. Gemeinsam betrachtet korrelieren diese vier Schlagworte relativ gut mit der am zweithäufigsten genannten Antwortoption A001 (das Kuratieren von digitalen Objekten) aus der vorhergehenden geschlossenen Frage.

Gut abgebildet ist ebenfalls, dass sich nur wenige der befragten Personen für Antwortmöglichkeit A003 (Management einer Dateninfrastruktur (bspw. eines Repositoriums) entschieden haben. Das dazugehörige Schlagworte „Infrastrukturen“ wird über alle Antworttexten hinweg insgesamt nur zweimal erwähnt. Jeweils einmal werden die dazugehörigen Schlagworte „Repositorien“ und „Aufbau von Diensten“ genannt.

Es wird also generell deutlich, dass die Antworten auf die erste offene Frage nach der persönlichen Definition von Data Stewardship zwar nicht eins zu eins, aber dennoch sehr gut auf die Häufigkeitsverteilung der in der zweiten Frage gewählten Antwortoptionen mappen.

Aus den Ergebnissen der induktiven Schlagwortbildung lässt sich zudem ablesen, dass für die befragten Personen zwei weitere Aspekte eine große Rolle für die Definition des Begriffes Data Stewardship bilden. Der erste dieser zwei Aspekte findet sich in Form von Metakomentaren in Bezug auf die Heterogenität des Begriffs an sich in den gebildeten Schlagworten „Oberbegriff“ und „Differenzierung“ wieder. Es existiert also in den deutschen FDM-Landesinitiativen durchaus ein ausgeprägtes Bewusstsein über die Bedeutungsentwicklung- und diversifizierung des Begriffs „Data Stewardship“ und damit auch der Rolle und den Tätigkeiten eines Data Steward. Diesem Aspekt kann auch das Begriffspaar „fachspezifisch“ und „generisch“ zugeordnet werden, welches in der Regel mit den Schlagworten „Oberbegriff“ und „Differenzierung“ zusammen genannt wird. Die Unterscheidung zwischen „embedded“ bzw. fachspezifisch arbeitenden sowie disziplinübergreifenden Data Stewards spielt in der Herangehensweise an das Thema für die Landesinitiativen also durchaus eine Rolle.

Der zweite Aspekt, welcher von den befragten Personen signifikant häufig angesprochen wurde, ist die Rolle des Data Stewards in der Bewusstseinsbildung in den Bereichen Open Science und Handling von Forschungsdaten. Zu diesem Themenkomplex wurden die Schlagworte Transformation, Awareness/Bewusstsein, Verantwortung und Open Science genannt. Auch das Schlagwort „FAIR-Prinzipien“ fällt in diesem Zusammenhang in den Kommentaren. Data Stewards werden von den Landesinitiativen also durchaus als transformative Akteure im Bereich des Kulturwandels in der Wissenschaft hin zu Open Data, Open Science und verantwortungsvollem Umgang mit Forschungsdaten gesehen.

Grundsätzlich muss jedoch festgehalten werden, dass diese Fragen in der Regel von einer einzelnen Person in Stellvertretung einer gesamten Landesinitiative oder eines gesamten Netzwerkes beantwortet wurden, so dass nicht komplett trennscharf differenziert werden kann zwischen der persönlichen Meinung und der Haltung der Initiative oder des Netzwerkes als Ganzes. Um dieses methodische Problem abzufedern, wurde Fragegruppe 1 erweitert um Frage G01Q03, welche abfragt, ob die betreffende Initiative über eine offizielle gemeinsame Definition von Data Stewardship verfügt. Es überrascht vielleicht wenig, dass diese Frage lediglich von Initiativen der Kategorie 3 und 4, also offiziellen FDM-Landesinitiativen mit niedrigem bis hohem Organisationsgrad, mit Ja beantwortet wurde. Dies ist sicher ein erster Hinweis darauf, dass Data Stewardship als sowohl thematisch und inhaltlich als auch logistisch komplexes Thema eine feste Organisationsstruktur als Rahmen benötigt. Drei weitere Initiativen aus diesen beiden Kategorien antworteten es gäbe keine offizielle gemeinsame Definition aber ein inoffizielles gemeinsames Verständnis beziehungsweise sei eine gemeinsame Definition momentan in Arbeit. Alle drei Initiativen, die mit „Nein“ geantwortet haben, stammen aus Kategorie 2, was die bereits oben getroffene Annahme stützt, dass Data Stewardship also zu komplexes Thema gesehen wird, um es

innerhalb eines losen Netzwerkes angehen zu können. Bei den Initiativen aus Kategorie 1 wurde hingegen nur ein einziges Mal mit „Nein“ geantwortet. Hier zeigt sich neben der Komplexität des Data Stewardship Themas auch noch einmal die Diversität und unterschiedliche Aufstellung der FDM-Landesinitiativen an sich. Was interessanterweise keine Rolle bei der Beschäftigung mit dem Thema Data Stewardship zu spielen scheint, ist die Existenzdauer des jeweiligen Netzwerks, wie eine Kreuzanalyse mit dieser statistischen Angabe verdeutlicht. Auch dies bestätigt noch einmal den Eindruck, dass komplexe Themen nicht unbedingt nur Zeit, sondern vor allem feste Strukturen benötigen, damit die Akteure sich befähigt fühlen, diese anzugehen.

Den drei Landesinitiativen, welche angaben, eine offiziell abgestimmte Position zum Thema Data Stewardship zu haben, wurde im Anschluss die Frage gestellt, wie diese Definition aussieht. Dabei stand bei allen Antworten der beratende und unterstützende Aspekt des Data Stewardship im Vordergrund wobei eine Initiative sehr konkrete Tätigkeiten und Aktivitäten rund um das Handling von Forschungsdaten erwähnte, bei denen ein Data Steward unterstützend tätig wird, während die beiden anderen Antworten eher genereller Natur waren.

In der Zusammenschau der hier vorgestellten Ergebnisse aus Fragegruppe 1 kann die Frage nach der Sichtweise der deutschen FDM-Landesinitiativen auf das Thema Data Stewardship folgendermaßen zusammengefasst werden:

Data Stewardship wird von den Netzwerken und Initiativen auf Landesebene hauptsächlich als unterstützende und beratende Tätigkeit in den verschiedenen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus' aufgefasst. Damit einher geht ein starkes Fokussieren auf die Bedürfnisse der Forschenden und das geäußerte Desideratum diesen beim Umgang mit den Forschungsdaten Support zukommen zu lassen.

Traditionellere Aspekte des Data Stewardship wie beispielsweise die Bewahrung von digitalen Artefakten und/oder die Kuratierung dieser in digitalen Forschungsdateninfrastrukturen treten laut den Ergebnissen der dieser Arbeit zugrundeliegenden Umfrage in den Augen der FDM-Initiativen und Netzwerke eher in den Hintergrund auch wenn sie durchaus Erwähnung finden. Eine Rezeption der Entstehungsgeschichte und heterogenen Verwendungsweise des Begriffs findet durchaus statt, auch wenn der Fokus verständlicherweise eher auf Aspekten der praktischen Umsetzung von Data Stewardship liegt.

Ebenso muss man feststellen, dass das Thema in einem Gutteil der existierenden Netzwerke und Initiative bis her nur eine geringe oder gar keine Rolle spielt. Die Gründe dafür werden bei der Beantwortung von der zwei weiteren Forschungsfragen sowie der Interpretation der Ergebnisse aus Fragengruppe 2 und 3 noch detaillierter betrachtet und herausgearbeitet.

5.3 Data Stewardship-Projekte und deren Ausgestaltung

Nachdem Fragegruppe 1 Antworten auf die Frage nach der Sicht der FDM-Landesinitiativen auf das Thema Data Stewardship gegeben hat, geben die Antworten auf die Fragen in Fragegruppe 2 Aufschluss über die Frage wie es denn in den deutschen FDM-Landesinitiativen um die tatsächliche Data Stewardship Praxis steht - gibt es bereits Projekte oder Programme zum Thema? Und wenn ja, wie sind diese konkret ausgestaltet. In Voraussicht dessen, dass dies vermutlich in den meisten Initiativen und Netzwerken (noch) nicht der Fall sein dürfte, ist dieser Abschnitt des Fragebogens relativ kurzgehalten. Er besteht zu einem Großteil aus den beiden geschlossenen Fragen G01Q07 und G03Q13.

Wie bereits in Kapitel 4.2 beschrieben, wird hier zunächst abgefragt, ob die betreffenden Landesinitiativen über ein Data Stewardship Programm oder Projekt verfügen. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, bewahrheitet sich die Erwartung, dass es nur einige wenige, genau genommen 3 der Initiativen mit einem solchen aufwarten können. Eine weitere Initiative beteiligt sich an einem Programm einer anderen Institution. Auch hier ist es wieder interessant Kreuzanalysen mit den statistischen Angaben anzustellen. Auch hier bestätigt sich wieder der Eindruck, dass die Länge des Bestehens einer Landesinitiative nur geringe prognostische Kraft für die Aktivität im Bereich Data Stewardship aufweist. Unter den drei Landesinitiativen, die über ein eigenes Data Stewardship Programm verfügen, sind zwei „Neuzugänge“ und eine der älteren Initiativen. Wie bereits bei der Existenz einer gemeinsamen Definition des Begriffs Data Stewardship hat auch für die tatsächliche Existenz eines Data Stewardship Programms der Organisationsgrad der Initiative eine höhere Vorhersagekraft als ihr Gründungsdatum, auch wenn die Korrelation hier nicht ganz so ausgeprägt ist und einzelne Initiativen diesem Trend entgegenlaufen.

Auffällig ist weiterhin, dass nur eine geringe Anzahl an Netzwerken und Initiativen die Antwortmöglichkeiten 2 (Nein, und wir planen auch keines aufzubauen) und 3 (Nein, aber wir planen ein solches Programm aufzubauen) nutzen. Die am häufigsten genutzte Antwortoption ist hingegen die Antwortmöglichkeit 5 (Sonstiges/Nicht zutreffend). Hier wäre interessant zu erfahren, welche konkreten Use Cases sich hinter dieser Auswahl verbergen. Anhand der restlichen Daten und den zur Verfügung stehenden Antwortoptionen lässt sich spekulieren, dass die betreffenden Netzwerke und Initiativen, das Thema vermutlich noch nicht oder nicht so konkret diskutiert haben, dass ihnen die Auswahl einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten möglich gewesen wäre.

Wenig überraschend korreliert die Existenz eines Data Stewardship Programms sehr hoch mit der Existenz einer gemeinsamen Definition des Begriffs Data Stewardship in den betreffenden FDM-Landesinitiativen, da es schwierig sein dürfte ein solches aufzubauen, ohne ein gemeinsames Verständnis des Themas entwickelt zu haben. In die andere Richtung ist eine solche Korrelation jedoch nicht feststellbar. So zieht ein gemeinsames nicht offiziell festgeschriebenes Verständnis von Data Stewardship nicht unbedingt die Planung eines Data Stewardship Programms nach sich. Vielmehr ist es sogar so, dass die beiden FDM-Initiativen, welche die Etablierung eines solchen Programms planen, bisher kein gemeinsames Verständnis von Data Stewardship entwickelt haben.

Die zweite geschlossene Frage in der Fragengruppe 2 wurde nur Landesinitiativen gestellt, welche bereits über ein Data Stewardship Programm verfügen beziehungsweise sich am Programm einer anderen Institution beteiligt. Hier sollten die Landesinitiativen auswählen in welcher Art und Weise die Data Stewards in ihrem Programm hauptsächlich eingesetzt werden. Es zeigt sich hier, dass fast alle existierenden Data Stewardship Programme auf Landesebene den Fokus auf die direkte Beratung und Unterstützung der Forschenden legen statt als Vermittler zwischen verschiedenen Akteuren oder in der Entwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen tätig zu sein. Im Gegensatz dazu steht die eine Ausnahme, welche sowohl über zentrale als auch dezentrale Data Stewards verfügt, welche von der Beratung bis hin zur Entwicklung und Implementierung von Infrastrukturen sehr verschiedene Tätigkeitsprofile aufweisen.

Man könnte annehmen, dass Projekte mit zentralen Data Stewards vor allem in den flächenmäßig leichter überschaubaren Stadtstaaten oder in kleinen Bundesländern mit einer geringen Anzahl von Hochschulen etabliert werden, weil es in Flächenstaaten mit vielen Forschungseinrichtungen finanziell und organisatorisch gesehen recht aufwändig ist, solche Programme zu organisieren. Dies ist jedoch erstaunlicherweise nicht wirklich der Fall. Bereits bestehende Programme beziehungsweise Bestrebungen solche Programme aufzubauen, scheinen von anderen Faktoren als der reinen Logistik getrieben zu sein. Auch hier scheint der kleinste gemeinsame Nenner der Organisationsgrad der Landesinitiative zu sein.

Zum Stand der Data Stewardship Aktivitäten in den deutschen FDM-Landesinitiativen kann also man festhalten, dass diese noch am Anfang stehen und viele Netzwerke und Initiativen das Thema bisher gar nicht oder nur in der internen Diskussion aufgegriffen haben. Ebenso zeigt sich aber, dass es in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich zu weiteren Entwicklungen in diesem Bereich kommen wird, wie von einigen

Initiativen in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Umfrage bereits angedeutet. Auch die hohe Anzahl von „Nicht zutreffend/Sonstiges“ Antworten auf Frage G01Q07 lässt den Schluss zu, dass bei einem Gutteil der Initiativen die detaillierte Beschäftigung mit dem Thema noch aussteht.

Fast alle Initiativen, die bereits über ein etabliertes Data Stewardship Programm verfügen, setzen den Fokus, mit einer Ausnahme, ganz klar auf die beratende und unterstützende Tätigkeit der Data Stewards im Forschungsprozess. Der traditionelle Aspekt des „Stewardship“, also die eigenständige Verantwortungsübernahme⁵³ für Forschungsdaten, spielt in der Ausgestaltung dieser Projekte gar keine Rolle. Auch die Mitgestaltung von Forschungsdateninfrastrukturen oder deren Implementierung scheinen als potenzielle Aufgaben eines Data Stewards in der Wahrnehmung der FDM-Landesinitiativen nur geringen Raum einzunehmen.

Stattdessen scheint sich die Perspektive auf den wissenschaftsnah arbeitenden Data Steward zu konzentrieren, der eng mit dem FDM-Support an der Einrichtung zusammenarbeitet und gemeinsam mit den Forschenden Workflows für den Umgang mit Forschungsdaten erarbeitet, diese jedoch nicht unbedingt selbst verwaltet. Dies Herangehensweise scheint sich in Deutschland generell in den letzten Jahren zu zementieren, wie eine Bestandsaufnahme zu Data Steward Stellen an den deutschen TU9 Universitäten aus dem Jahr 2022⁵⁴ zeigt. So sind beispielsweise alle der zu dem Zeitpunkt an den TU9 tätigen Data Stewards im Bereich Beratung und Unterstützung von Forschenden tätig.⁵⁵ Ein Diskussionspunkt, der in diesem Papier aufgemacht wird, ist der Unterschied zwischen den von Whyte et.al. im EOSC Skills and Capability Framework beschriebenen „generic“ und „thematic competences“, also dem generischen FDM-Wissen und fach- und domänenspezifischen Skills.⁵⁶ Dies scheint, wie in Kapitel 4.2 bereits erwähnt und durch die induktive Schlagwortanalyse gestützt, auch für die Landesinitiativen einen wichtiger Aspekt für die Gestaltung von Data Stewardship Programmen darzustellen. Erschwert wird das Finden einer Balance zwischen generisch und fachspezifischen Data Stewards laut TU9 Bericht durch die hauptsächliche Ansiedlung von Data Steward Stellen in Großprojekten und die damit verbundene fehlende Nachhaltigkeit der Data Stewardship Strategie. In diesem

⁵³ Vgl. Rothfritz 2021, S. 103.

⁵⁴ Steinke, Britta; Hausen, Daniela; Kuberek, Monika; Hora, Manuel; Kessler, Katja; Kramer, Claudia et al. (2022): Data Stewards an den TU9-Universitäten – Bestandsaufnahme, Handlungsfelder und Kooperationspotenzial. DOI: 10.17192/BFDM.2022.1.8364.

⁵⁵ Vgl. ebd. Seite 8.

⁵⁶ Whyte, Angus; Vries, Jerry de; Thorat, Rahul; Kuehn, Eileen; Sipos, Gergely; Cavalli, Valentino et al. (2018): D7.3. Skills and Capability Framework, Seite 34.

Spannungsfeld bewegen sich auch die FDM-Landesinitiativen mit ihrer Perspektive auf Data Stewardship und den daraus bereits entstandenen Programmen.

In der Retrospektive wäre es interessant gewesen in Fragegruppe 2 die Nachhaltigkeit und Ausrichtung der bereits existierenden und geplanten Data Stewardship Projekte abzufragen. Hier liegen für die zukünftige Exploration des Themas weitere Potenziale. Die bereits in diesem Kapitel angeklungenen Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Konzeption von solchen Projekten und Programmen werden im folgenden Kapitel näher beleuchtet und mit den Erfahrungen und Sichtweisen anderer Forschungseinrichtungen in Deutschland und darüber hinaus verglichen.

5.4 Herausforderungen und Probleme bei der Etablierung von Data Stewardship Programmen auf Landesebene

Wie bereits vor der Konzeption dieser Arbeit und der zugrundeliegenden Befragung vermutet, ist das Thema Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen momentan noch nicht vollständig angekommen beziehungsweise wird von diesen bisher nicht oder nur in wenigen Bundesländern prioritär bearbeitet. Dies kann verschiedene Gründe haben., welche durch die beiden offenen Fragen in Fragegruppe 3 erhoben werden.

Grundsätzlich zielen beide Fragen darauf ab, welche Herausforderungen und Probleme die Landesinitiativen bei der Etablierung eines Data Stewardship Programms identifizieren, jedoch erhielten Initiativen, die noch nicht über ein solches Programm verfügen, die Frage welche Herausforderungen sie vorhersehen, während die Initiativen, welche bereits Erfahrungen mit einem existierenden Programm gemacht haben zu ihren konkreten Erfahrungen bei der Etablierung und Implementierung befragt wurden. Analog zu den offenen Fragen in Fragegruppe 1, wurde bei der Auswertung der langen Freitextfelder auch hier die Methode der quantitativen Inhaltsanalyse mit induktiver Schlagwortbildung angewendet. Die vollständige Liste der Schlagwörter aus Frage G04Q10 und deren Häufigkeiten finden sich im Dokument „Auswertung offene Fragen“ im Anhang zu dieser Arbeit. Sie sind grafisch in der untenstehenden Wortwolke aufbereitet. Worte in größerem Schriftfont wurden von den befragten Personen häufiger genannt, Worte in kleinerem Font weniger häufig.

Abbildung 7

Das am häufigsten genannte Schlagwort ist „Data Steward“, was aufgrund der Fragestellung wenig überraschend ist. Darauf folgen die Worte „Forschende“ und „Einrichtungen“, die ebenfalls von fast allen befragten Personen in ihren Ausführungen mindestens einmal verwendet wurden.

Da bisher nur vier Initiativen über ein Data Stewardship Programm verfügen bzw. sich an einem solchen beteiligen, konnte Frage G04Q14 dementsprechend auch nur von vier Personen beantwortet werden, was die induktive Schlagwortbildung natürlich erheblich erschwert. Mit Orientierung an den Schlagworten aus den Antworten auf Frage G04Q10 hat sich für G04Q14 folgende Schlagwortliste (Häufigkeiten in Klammern) herauskristallisiert:

- Erreichen (2)
- Angebote (1)
- Finanzierung (1)
- Forschende (1)
- Personal (1)
- Bewusstsein (1)

Eine gewisse inhaltliche Übereinstimmung zwischen beiden Gruppen kann hier aus meiner Sicht konstatiert werden. Die von den Initiativen ohne Data Stewardship Programm erwarteten Herausforderungen und Problemen, scheinen also in der Praxis tatsächlich auch eine Rolle zu spielen.

Steigt man ein wenig tiefer in die Analyse und Interpretation der beiden Schlagwortlisten ein, fällt auch hier sofort wieder der Fokus auf die primären „Empfänger“ von Data Stewardship Services, nämlich auf die Forschenden an den entsprechenden Einrichtungen, ins Auge. Die von den Landesinitiativen in ihrem Plädoyer für die Einbindung in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (Axtmann et.al. 2021) beschriebene Serviceorientierung und Wissenschaftsnähe steht für die Initiativen also auch beim Nachdenken über ein so komplexes und logistisch diffiziles Thema im Vordergrund.

Häufig in direkter Verbindung mit dem Begriff „Forschende“ erscheint das Schlagwort „erreichen“, welches hier stellvertretend dafür steht, wie man Data Steward Services so platziert und bewirbt, dass man die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, für die der Service bestimmt ist, auf eben dieses Angebot lenkt, beziehungsweise wie man mit den Forschenden überhaupt sinnvoll in Kontakt treten kann. Zwei weitere Schlagworte, die zu diesem Themenkomplex gehören, sind „Awareness“ und „Akzeptanz“.

Aus der Sicht der FDM-Landesinitiativen ist also die Bewusstseinsbildung zum Thema Data Stewardship eine der größten Herausforderungen bei der Etablierung eines erfolgreichen Data Stewardship Service. Wer nicht weiß, wie er sein Zielpublikum am besten erreichen kann, kann einen noch so sinnvollen und hilfreichen Dienst anbieten – er wird schlicht nicht wahrgenommen werden. Vor dem Hintergrund immer weiter steigender administrativer Anforderungen, die die Aufmerksamkeitsökonomie der meisten Forschenden stark beanspruchen, wird Forschungsdatenmanagement oft als einfach als eine weitere Anforderung wahrgenommen, die es zu erfüllen gilt. Ein Data Stewardship Programm muss es schaffen, nicht als zusätzliche Belastung, sondern also konkrete Unterstützung im Forschungsprozess wahrgenommen zu werden, um so die Akzeptanz für Forschungsdatenmanagement und Data Stewardship Services zu erhöhen.

Das größte Schlagwortcluster, welches sich in den Daten findet, beinhaltet die Begriffe „Einrichtungen“, „generisch“, „Fachgebiete“, „Nachhaltigkeit“, „Ebene“ und „Verortung“. Auf den ersten Blick scheinen diese Schlagworte nicht unbedingt zusammen zu hängen, bilden jedoch auf den zweiten Blick einen aus der Sicht der FDM- Initiativen und Netzwerke einen sehr wichtigen Themenkomplex, innerhalb dessen sich einige der größten Herausforderungen und Probleme für gelingende Data Stewardship Projekte finden lassen. Dazu zählen unter anderem die organisatorische Verortung und inhaltliche Ausrichtung der Data Stewards sowie die Nachhaltigkeit der zu schaffenden Stellen. Diese drei Aspekte spielen zusammen, da von der Verortung einer Data Stewardship Stelle in der Regel auch die Ausrichtung der Stelle und damit das Tätigkeitsprofil des Data Stewards sowie die Nachhaltigkeit der Stelle abhängt. Wie in der Literatur zum Thema immer wieder zu lesen, sind die meisten Data Steward Stellen momentan an Universitätsbibliotheken angesiedelt. Dies gilt vor allem für Stellen ohne fachspezifische Ausrichtung, also für sogenanntes „generische“ Data Stewards während fachspezifische Data Stewards offenbar sehr häufig in Großprojekten wie beispielsweise von der DFG geförderten Sonderforschungsbereichen, TransRegios oder ähnlichen Forschungsprojekten angesiedelt sind. Letztere Stellen dürften damit fast immer an die Projektlaufzeit gebunden sein. Obwohl es für Forschende sicherlich sehr wünschenswert ist auf die Unterstützung eines Data Stewards mit spezifischen Fachkenntnissen zählen zu können, scheint dies momentan fast immer mit einer geringen Nachhaltigkeit der Stelle verbunden zu sein, was dazu führt dass die im Projekt erworbene Expertise oft verloren geht und für jedes neue Großprojekt mühsam neu aufgebaut werden muss.⁵⁷ Gleichzeitig verstärkt sich dadurch die Gefahr, dass ein Patchwork aus Insellösungen entsteht und das Rad immer wieder neu erfunden wird.

Die FDM-Landesinitiativen in Deutschland sehen sich also vor diesem Hintergrund mit der Frage konfrontiert, welche Strategie für die Etablierung eines erfolgreichen Data Stewardship Programms die beste ist. Wählt man einen generischen Ansatz, der fachspezifische Anforderungen nicht berücksichtigen kann aber dafür durch die stabilere Verortung langlebiger ist? Oder entscheidet man sich für einen fachspezifischen Ansatz, bei welchem sich jedoch die Frage nach der Verortung und der Nachhaltigkeit des Projekts stellt. Selbst an den kleinsten Hochschulen Deutschlands wird es unmöglich sein permanente Data Steward Stellen für alle relevanten Fachbereiche zu schaffen. Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Rolle der jeweiligen Initiative in der Etablierung und Implementierung eines solchen Programms. Oder schafft man es ein gemischtes Konzept aufzustellen, so wie es der DataStew Projektbericht anregt:

„Die ausgewertete Literatur beantwortet die Frage nach einer angemessenen Verortung des DSS nicht eindeutig. Vielmehr muss

⁵⁷ Vgl. Steinke et.al. (2022).

die ursprüngliche Leitfrage in dem Sinne erweitert werden, dass sie auch danach fragt, für welche Art und für welche Größe der Einrichtung welches der Konzepte sinnvoll ist bzw. wie ein Mischkonzept, das die Vorteile beider Ansätze verbindet, aussehen kann.“

Für Initiativen, die nicht über ein festes Budget verfügen, ist ebenso die Finanzierung eines solchen Projektes eine enorme Herausforderung. Auch dies wird in den Antworten auf die beiden Frage der Fragengruppe 3 anhand des Schlagwortes „Finanzierung“ deutlich. Zu dieser finanziellen Herausforderung gesellt sich die Frage nach der Akquisition von geeignetem Personal, welche viele der befragten Person zurecht also problematisch betrachten, wie die Flut an Data Steward und Data Librarian Stellenanzeigen in den einschlägigen Kanälen in den letzten Jahren eindrucksvoll zeigt. An dieser Stelle sehen die Landesinitiativen nicht nur den Mangel an qualifiziertem Personal als Herausforderung, sondern auch die grundsätzliche Abgrenzung des Berufsbilds des Data Stewards von anderen wissenschaftsunterstützenden Rollen.

Hier findet sich in den Antworten ein weiteres Schlagwortcluster rund um die Begriffe „Personal“, „Berufsbild“ und „differenzieren“. Es geht also darum, wie man die Tätigkeit und das Rollenbild des Data Steward von anderen verwandten Rollen im wissenschaftsunterstützenden Bereich abgrenzt. Dazu gehören beispielsweise FDM-Expert*innen, Data Librarians und Data Scientists. Sich in der Vielzahl dieser verschiedenen Rollen nicht zu verzetteln, wird als eine wesentliche Herausforderung bei der Schaffung von Data Steward Stellen gesehen. Ebenso stellt sich den Initiativen und Netzwerken die Frage, wie Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Stakeholdern sinnvoll und nutzbringend gestaltet werden können. Dies ist beispielsweise an der Verwendung der Schlagworte „einrichtungsübergreifend“ und „Kooperation“ abzulesen.

Eine weitere Herausforderung, welche die befragten Personen identifizieren, ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Dies spiegelt sich in den Daten in einem kleineren Schlagwortcluster bestehend aus den Begriffen „Bedarf“, „Machbarkeit“ und „Bandbreite“ wider, die häufig gemeinsam mit dem zuvor beschriebenen Cluster erwähnt werden. Die Initiativen benennen hier die Herausforderungen, den tatsächlichen Bedarf an Data Stewardship Services an den Einrichtungen richtig abzuschätzen sowie die tatsächliche Leistbarkeit und Machbarkeit der benötigten Services einzuschätzen. Eine der FDM-Initiativen, welche bereits über ein Data Stewardship Programm verfügen, hat sich daher zunächst für die Etablierung eines Pilotprojektes entschieden, welches genau dieses Spannungsfeld aus Anspruch und Nachfrage auf der einen Seite sowie Machbarkeit und Bandbreite des Services auf der anderen Seite auszutesten, bevor permanente Strukturen und Stellen geschaffen werden. Dies soll unter anderem auch dazu beitragen, die Akzeptanz eines

solchen Dienstes auf Seiten der Forschenden auszuloten und wo nötig zu erhöhen.

Die Antworten der Landesinitiativen, die bereits ein Data Stewardship Programm etabliert haben, weichen grundsätzlich nur sehr geringfügig von den in der vorhergehenden Frage identifizierten Problematiken ab, auch wenn sie naturgemäß etwas konkreter und praktischer gehalten sind. Auch hier dominiert die Frage danach, wie man die Forschenden an den Einrichtungen am besten erreicht und wie man Angebote so gestalten und platzieren kann, dass sie zur Bewusstseinsbildung bei den Forschenden beitragen. Des Weiteren wird die Herausforderung der Nachhaltigkeit angesprochen. Wie man einmal geschaffene Stellen verstetigen beziehungsweise eine nachhaltige Finanzierung absichern kann, wird für existierende Projekte und Programme definitiv als Problem benannt. Eine dritte Herausforderung bei der Durchführung solcher Programme ist aus Sicht der Landesinitiativen die Akquise von geeignetem Personal, was auch bereits von den Netzwerken und Initiativen antizipiert wurde, die nicht über ein Data Stewardship Projekt verfügen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die erwarteten Probleme und Herausforderungen sich relativ stark mit den tatsächlichen Problemen und Herausforderungen decken.

Zusammenfassend kann man konstatieren, dass Forschungsfrage 3 („Welche Probleme und Herausforderungen beim Thema Data Stewardship erwarten die FDM-Landesinitiativen? Welche Probleme und Herausforderungen gibt es tatsächlich?“) anhand der Daten aus den beiden offenen Fragen der Fragengruppe 3 relativ umfassend beantwortet werden kann.

Die sechs primären Herausforderungen und Probleme bei der Etablierung und Durchführung von Data Stewardship Programmen sind, nach Häufigkeit gelistet, die folgenden:

1. Sensibilisierung und Erreichen der Zielgruppe
2. Organisatorische Verortung und inhaltliche Ausgestaltung der Data Steward Stellen
3. Nachhaltige Finanzierung und Verstetigung der geschaffenen Stellen
4. Akquise geeigneten Personals
5. Abgrenzung des Berufsbilds von anderen wissenschaftsunterstützenden Rollen und Tätigkeiten
6. Balance zwischen Bedarf/Anspruch und Machbarkeit/Leistung

Es überrascht hierbei nicht, dass Punkt 2, 5 und 6 in der tatsächlich erlebten Realität bereits existierender Programme keine große Rolle spielen, da zu erwarten steht, dass die Landesinitiativen sich über diese Problematiken

verständnis haben, bevor die Programme tatsächlich umgesetzt wurden. Des Weiteren dürften die momentan laufenden Programme vor allem zu Punkt 6 zu einem späteren Punkt in ihrer Laufzeit mehr Aufschluss geben, da hier ein „learning by doing“ Effekt zu erwarten ist.

Welche Schlüsse aus den in diesem Kapitel dargelegten Erkenntnissen gezogen werden können und was diese für die weitere Diskussion des Themas und die zukünftige Arbeit der FDM-Landesinitiativen in diesem Bereich bedeuten, wird im abschließenden Kapitel 6 dargelegt.

6. Fazit: Data Stewardship auf Landesebene – quo vadis?

*Professional data stewardship needs professional data stewards.*⁵⁸

6.1 Zusammenfassung

Kaum ein Aspekt des weiten Feldes Forschungsdatenmanagement hat in den letzten Jahren einen solchen Boom erfahren wie Data Stewardship und, damit einhergehend, das Berufsbild des Data Stewards. Die immer weiter zunehmende Digitalisierung und „Datafication“⁵⁹ der internationalen und deutschen Forschungslandschaft sowie die Etablierung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur und der damit verbundene Fokus auf datengetriebene Forschung haben diese Entwicklung noch beschleunigt. Trotz oder vielleicht gerade wegen der dezentralen Bildungs- und Forschungsstrategie und der Heterogenität und Vielfalt der Akteure im akademischen Bereich ist Deutschland einmal mehr nicht unbedingt an der Speerspitze dieser Bewegung zu finden, sondern versucht vielmehr in den letzten Jahren zu führenden Ländern und Regionen aufzuschließen. Dazu braucht es, wie das obenstehende Zitat konstatiert, professionelles Data Stewardship. Und für professionelles Data Stewardship benötigt man professionelle Data Stewards. Ein möglicher Verortungspunkt für solche Data Steward Stellen sind die FDM-Landes-Initiativen der deutschen Bundesländer. Zehn Jahre nach der Gründung der ersten dieser Initiativen, ist es der Anspruch dieser wissenschaftlichen Arbeit zu erfassen, wie es um das Thema Data Stewardship in den FDM-Landesinitiativen, bestellt ist.

Dafür wurde zunächst die Bedeutungsentwicklung des Begriffs anhand der vorliegenden Literatur zum Thema nachvollzogen, um für die Diskussion der dieser Arbeit zugrundeliegenden quantitativen Onlineumfrage einen Bezugsrahmen herzustellen. Anhand der Literaturzusammenschau stellte sich schnell heraus, dass der Begriff „Data Stewardship“ in den letzten 20 Jahren nicht nur einen Bedeutungswandel, sondern auch eine Diversifizierung

⁵⁸ Verheul, Ingeborg; Imming, Melanie; Ringerma, Jacqueline; Mordant, Annemie; van der Ploeg, Jan-Lucas; Pronk, Martine (2019): Data Stewardship on the map: A study of tasks and roles in Dutch research institutes, S.29.

⁵⁹ Der Begriff „datafication“ wurde zuerst von Stephen Ryan in seinem Werk Stephen Ryan (2015): Activity-based intelligence. Principles and applications. Boston, London: Artech House Publishers (Artech house electronic warfare library) eingeführt. Anders als der Begriff „Digitalisierung“ steht er nicht für die Umwandlung von analogen in digitale Objekte, sondern bezeichnet den Trend das zunehmend alle Bereich des Lebens durch digitale Daten ausgedrückt, erfasst und gespeichert werden können.

erfahren hat. Für den Zweck dieser Arbeit lässt sich die vorhandene Literatur grob in zwei Kategorien einteilen: zum einen theoretische Abhandlungen zum Begriff Data Stewardship und dem Berufs- und Rollenbild des Data Stewards und zum anderen Praxisberichte aus verschiedenen Forschungseinrichtungen, die bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von Data Stewards gemacht haben. Aus den eher theoretisch ausgerichteten Werken zum Thema lassen sich (selbstverständlich stark verkürzt) die folgenden Aussagen zum Thema Data Stewardship ableiten:

- Eine einheitliche Definition ist durch die große Begriffsheterogenität fast unmöglich.
- Es hat eine Wandlung des Begriffs von einer reinen Verwahrungsrolle in der Langzeitarchivierung hin zu aktiver Unterstützung von Forschenden und der Beteiligung an der Entwicklung und Umsetzung von Dateninfrastrukturen stattgefunden.
- Die Orientierung an den sogenannten FAIR Prinzipien ist als Grundlage von Data Stewardship zu betrachten.
- Data Stewardship ist als grenzüberschreitende Mediatoren-Tätigkeit für alle relevanten Akteure im Forschungsprozess zu begreifen.

Ergänzt werden diese Aussagen durch die Erkenntnisse, welche sich in den Berichten aus der Data Stewardship Praxis finden. Die wichtigsten Aussagen der vorliegenden Literatur zum Thema gelebte Data Steward Praxis lassen sich so zusammenfassen:

- Es existiert eine Notwendigkeit von nachhaltigem Data Stewardship.
- Die Unterscheidung zwischen zentralem und „embedded“ Data Stewardship ist ein wichtiger Aspekt des Themas.
- Eine Anpassung dieser beiden Konzepte an lokale und regionale Gegebenheiten kann durch das Nutzen von Mischkonzepten erreicht werden.
- Data Stewardship Services sind nicht all gleich gestaltet, sondern können in verschiedenen „Reifegraden“ vorliegen.
- Die Wichtigkeit einer einrichtungsübergreifenden Kommunikation und Kooperation ist nicht zu unterschätzen.

Die anschließende Betrachtung verschiedener Definitionen von Data Stewardship verdeutlicht den heterogenen Charakter des Begriffs als auch des Rollenbildes des Data Stewards und den damit verbundenen Tätigkeiten

und Aufgaben. Die FDM-Landesinitiativen mit ihrem Selbstverständnis als Multiplikatoren und Vermittler für FDM-Expertise und dem Arbeiten in die Breite und Fläche der deutschen Forschungslandschaft, werden als natürliche Akteure im Bereich Data Stewardship identifiziert.

Kapitel 3 führt die Methode der quantitativen Online-Befragung mit qualitativen Elementen als Grundlage für die Datenerhebung ein und gibt einen Überblick über die Umfragestruktur sowie den geplanten Umgang mit den erhobenen Daten. Während sich Kapitel 4 der Auswertung und Kapitel 5 der Diskussion der Ergebnisse widmen.

Data Stewardship als potentiell Arbeitsfeld wird von den FDM-Landesinitiativen erst seit relativ kurzer Zeit wahrgenommen, obwohl es Aspekt des Forschungsdatenmanagements bereits in vielen der Initiativen und Netzwerke ausführlich diskutiert wurde. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Initiativen und Netzwerke verfügen entweder über ein gemeinsames, internes Verständnis des Begriffs Data Stewardship und der damit verbundenen Rolle des Data Stewards oder sogar über eine offizielle gemeinsame Definition. Wie sehr sich mit dem Thema in den einzelnen Initiativen bereits auseinandergesetzt wurde, hängt dabei stark vom Organisationsgrad der Initiative und weniger vom Gründungsjahr oder der Finanzierung ab – je höher der Organisationsgrad, desto stärker das Interesse am und das Engagement im Bereich Data Stewardship.

Was das Verständnis des Begriffs Data Stewardship angeht, werden von den FDM-Landesinitiativen vor allem die Aspekte der Heterogenität und Diversität des Rollenbildes, die Orientierung an den FAIR-Prinzipien als Grundlage der Data Steward Tätigkeit, die konkrete Unterstützung von Forschenden im gesamten Forschungsdatenlebenszyklus sowie die Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Stakeholdern im Forschungsprozess betont. Die Mitwirkung an der Konzeption und Umsetzung von Forschungsdateninfrastrukturen spielte in der Sichtweise der Initiativen ebenfalls eine Rolle, wenn auch eine deutlich geringer im Vergleich zu den eben genannten Aspekten. Fast gar nicht erwähnt werden reine Kuratierungs- oder Verwahrungstätigkeiten, die dem ursprünglichen Wortsinn zugrunde liegen. Eine starke Betonung erfährt bereits in der Auseinandersetzung mit dem Begriff die organisatorische und institutionelle Verortung des dazugehörigen Berufsbildes sowie die Unterscheidung zwischen zentralem/generischem und fachspezifischem/embedded Data Stewardship und den damit verbundenen Implikationen und Herausforderungen für Data Stewardship Programme auf Landesebene.

Bisher verfügen weniger als ein Drittel der existierenden FDM-Landesinitiativen beziehungsweise FDM-Netzwerke über ein eigenes Data Stewardship Projekt oder Programm. Auch hier zeigt sich, dass der Faktor mit der größten Vorhersagekraft für die Existenz eines solchen Programms der Organisationsgrad der betreffenden Initiative ist. Weitere Entwicklungen in

diesem Bereich sind durchaus erwartbar. Zum einen existieren bei einigen Initiativen Pläne für die Etablierung eines Data Stewardship Programms. Zum anderen ist der Konsolidierungsgrad bei einigen anderen Netzwerken und Initiativen noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema bisher sinnvoll erschien. Es ist realistisch zu erwarten, dass es hier im Laufe der nächsten Jahre zu Änderungen kommt.

Die folgenden Punkte werden als primäre Herausforderungen und Probleme bei der Etablierung eines Data Stewardship Services auf Landesebene empfunden:

1. Sensibilisierung und Erreichen der Zielgruppe
2. Organisatorische Verortung und inhaltliche Ausgestaltung des Service
3. Nachhaltigkeit und Verstetigung des Service
4. Akquise geeigneten Personals
5. Abgrenzung des Berufsbilds von anderen wissenschaftsunterstützenden Rollen und Tätigkeiten
6. Schaffung einer Balance zwischen Bedarf und Machbarkeit

Hierbei muss gesagt werden, dass die Punkte 1-4 sowohl von Initiativen betont wurden, die bereits über ein etabliertes Data Stewardship Programm verfügen, als auch von Initiativen und Netzwerken, bei denen dies nicht der Fall ist, während Punkte 5 und 6 vor allem in den theoretischen Vorüberlegungen eine Rolle spielen. Gut erkennbar ist eine Überlappung dieser Punkte mit Aspekten, die sich bereits in der Literatur zu Data Stewardship in Theorie und Praxis vorliegen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass a) diese Texte durch die FDM-Initiativen breit rezipiert werden und dass b) alle Akteure im Bereich Data Stewardship vor ähnlich gelagerten Herausforderungen stehen.

6.2 Limitationen und Potenzial für weitere Forschungsvorhaben

Die vorliegende Arbeit versucht sich an einer Bestandsaufnahme des Themas Data Stewardship und dessen Rezeption und Umsetzung in und durch die deutschen FDM-Landesinitiativen. Es ist die Hoffnung der Autorin, dass es sich hierbei nicht um eine rein akademische Fingerübung handelt, sondern die vorliegenden Erkenntnisse als Katalysator für eine tiefergehende Diskussion zum Thema wirken und so fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft ermöglichen.

Selbstverständlich ist der Skopus dieser Arbeit durch eine Reihe von Limitationen beschränkt. So handelt es sich aufgrund der starken Dynamik im Bereich Forschungsdatenmanagement zwangsläufig nur um eine Momentaufnahme, welche in wenigen Jahren bereits überholt sein kann. Ebenso ist der Fokus der zugrundeliegenden Datenerhebung ausschließlich auf die FDM-Initiativen und FDM-Netzwerke der deutschen Bundesländer eingegrenzt und kann daher andere Akteure wie beispielsweise individuelle Universitäten oder sogar Forschungsprojekte nicht berücksichtigen, auch wenn das gesamte Personal aller Landesinitiativen natürlich auch immer lokale Tätigkeiten und Funktionen ausübt und die verschiedenen Ebenen so miteinander verwoben sind.

Methodisch gesehen wird der Erkenntnisgewinn durch die Wahl der quantitativen Onlinebefragung im Vergleich zu qualitativen Methoden deutlich beschränkt. Dies liegt in den begrenzten zeitlichen und analytischen Ressourcen der Autorin begründet. Des Weiteren führt eine so kleine Grundgesamtheit wie die der deutschen FDM-Landesinitiativen zwangsläufig zu zwei verschiedenen Effekten – zum einen stößt man bei der Auswertung und der Interpretation der Ergebnisse immer wieder an die Grenze dessen, was mit Signifikanz und Validität erhoben und im Anschluss ausgewertet werden kann. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist also von vorneherein beschränkt. Zum anderen führt die geringe Stichprobengröße dazu, dass einige der erhobenen Daten aus Datenschutzgründen nur stark redigiert zur Verfügung gestellt werden können.

Ungeachtet dieser Limitationen liegen in diesen initialen Ergebnissen jedoch aus Sicht der Autorin auch Chancen für zukünftige Forschungsvorhaben. Eine sinnvolle Ergänzung wären zum Beispiel halbstrukturierte Experteninterviews oder sogar Fokusgruppen mit Vertreter*innen der befragten Initiativen und Netzwerke, die die herausgearbeiteten Ergebnisse weiter vertiefen.

6.3 Ausblick

Grundsätzlich lässt sich anhand der Ergebnisse, die dieser Arbeit zugrunde liegen, festhalten, dass Data Stewardship auch für die FDM-Landesinitiativen der deutschen Bundesländer in Zukunft eine Rolle spielen wird. Der Bedarf an Data Steward Services steigt tendenziell immer weiter an und Insellösungen, wie sie bereits in vielen individuellen Forschungsprojekten und an einzelnen Universitäten oder Fachbereichen bestehen, können diesen Bedarf erstens nicht einmal ansatzweise vollständig abdecken und sind zweitens nicht besonders effizient. Hier sind die FDM-Landesinitiativen in ihrer Rolle als Mediator und Multiplikator für die Kommunikation zwischen bereits bestehenden Projekten und Stellen sowie als Input-Geber für die

Weiterentwicklung der Data Stewardship Strategie im eigenen Bundesland gefragt.

Ob die Initiativen und Netzwerke darüber hinaus eigene Projekte und Programme im Bereich Data Stewardship weiterführen oder neu aufsetzen werden, bleibt abzuwarten. Dies hängt nach den erhobenen Daten zu urteilen stark vom Organisationsgrad der betreffenden Initiative, aber auch von den regionalen Gegebenheiten (Anzahl der Hochschulen, Größe des Bundeslandes, Bewusstsein für FDM)) und dem Vorhandensein eines Budgets ab. Es ist zu erwarten, dass sich einzelne Initiativen, die über günstige Voraussetzungen verfügen, in diesem Bereich neu oder weiter engagieren werden und andere zumindest als Moderator für die Diskussion im eigenen Bundesland eine wichtige Rolle spielen werden.

Interessant wird dabei sein, für welche Organisationsformen und Reifegrade die Landesinitiativen sich dabei entscheiden werden. Als besonders geeignet für ein Projekt auf Landesebene scheinen dabei vor allem eher zentrale/generische Ansätze bzw. gemischte Konzepte. Ein bereits zu diesem Zeitpunkt abzusehender Flaschenhals wird die Gewinnung von geeignetem Personal sein, welche sich aufgrund der hohen Nachfrage zunehmend schwieriger gestaltet. Hier es wäre von Seiten der Landesinitiativen eine Überlegung wert, finanziell oder mit Expertise in die Ausbildung von Data Stewards zu investieren beziehungsweise an der Schaffung neuer Ausbildungsmöglichkeiten, Zertifikatskurse und ähnlichem mitzuwirken, da man sonst Gefahr läuft auch das beste Data Stewardship Konzept schlicht nicht umsetzen zu können.

Es ist die Hoffnung der Autorin, dass diese Arbeit für die Diskussion dieser und weiterer Herausforderungen beim Etablieren von Data Stewardship Programmen Impulse geben und erste Wege in die Zukunft des Forschungsdatenmanagements auf Landesebene aufzeigen kann.

Literaturverzeichnis

Axtmann, Alexandra; Böker, Elisabeth; Brand, Ortrun; Cyra, Magdalene; Dworschak, Nina; Fingerhuth, Matthias et al. (2021): "Wir bringen die breite Basis mit" – Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur.

Ayres, B., Lehtsalu, L., Parton, G., Ádám Száldobágyi, Warren, E., Whyte, A., & Zimmer, N. (2022). RDA Professionalising Data Stewardship -Models of Data Stewardship Survey Initial Report. Research Data Alliance. <https://doi.org/10.15497/RDA00075>.

Curdt, Constanze; Dierkes, Jens; Helbig, Kerstin; Lindstädt, Birte; Ludwig, Jens; Neumann, Janna; Parmaksiz, Uta (2021): Data Stewardship im Forschungsdatenmanagement - Rollen, Aufgabenprofile, Einsatzgebiete. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8347.

Curdt, Constanze; Dierkes, Jens; Lindstädt, Birte; Parmaksiz, Uta (2020): Materialien - 11. DINI/nestor-Workshop: "Data Stewardship im Forschungsdatenmanagement - Was ist das? Rollen, Aufgabenprofile, Einsatzgebiete". Unter Mitarbeit von Constanze Curdt, Jens Dierkes, Birte Lindstädt und Uta Parmaksiz.

European Commission. Directorate General for Research and Innovation und EOSC Executive Board, 2021. Digital Skills for FAIR and Open Science: Report from the EOSC Executive Board Skills and Training Working Group. LU: Publications Office, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/59065>.

Forschungsdaten.info, FDM im deutschsprachigen Raum, online verfügbar unter <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fdm-landesinitiativen-und-regionale-netzwerke/>.

Förstner, Konrad Ulrich; Seidlmayer, Eva; ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften; Deutschland. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie; Dierkes, Jens; Depping, Ralf et al. (2023): Forschung unterstützen - Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen.

GovLab; Wanted: Data Stewards - (Re-)Defining the Roles and Responsibilities of Data Stewards for an AGE of Data Collaboration, online verfügbar unter: <https://thegovlab.org/static/files/publications/wanted-data-stewards.pdf>.

Gujarro May, Alvaro Jose (2023): Datatification: The rise of the Data Steward. Unter Mitarbeit von Laura Sandor und Charles Kinney.

Hausen, Daniela; Bossert, Lukas C.; Trautwein-Bruns, Ute (2021): Aufgaben- und Kompetenzspektrum der Data Stewards an der RWTH Aachen University – generell und explizit am Beispiel des Sonderforschungsbereichs 1382. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8352.

Mons, Barend (2020): Invest 5% of research funds in ensuring data are reusable. In: *Nature* 578 (7796), S. 491. DOI: 10.1038/d41586-020-00505-7.

Mons, Barend (2018): Data stewardship for open science. Implementing FAIR principles. First issued in paperback, version date: 20180216. Boca Raton, London, New York: CRC Press Taylor & Francis Group (Computer science & engineering).

Pampel, H., Bertelmann, R., & Hobohm, H.-C. (2010). "Data Librarianship" - Rollen, Aufgaben, Kompetenzen. (RatSWD Working Paper Series, 144). Berlin: Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD). <https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-427734>

Steinke, Britta; Hausen, Daniela; Kuberek, Monika; Hora, Manuel; Kessler, Katja; Kramer, Claudia et al. (2022): Data Stewards an den TU9-Universitäten – Bestandsaufnahme, Handlungsfelder und Kooperationspotenzial. DOI: 10.17192/BFDM.2022.1.8364.

Rothfritz, Laura (2019): Data Stewardship als Boundary-Work. Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät.

Rothfritz, Laura (2021): Data Stewardship als Boundary-Work. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8344.

Ryan, Stephen (2015): Activity-based intelligence. Principles and applications. Boston, London: Artech House Publishers (Artech house electronic warfare library).

Steinmann, Lena; Drechsler, Rolf (2021): Verzahnung von Data Stewardship und Data Science – Wege und Perspektiven. DOI: 10.17192/BFDM.2021.3.8342.

Strauch-Davey, Annette (2023): Data Stewards in Bibliotheken - lehmanns-bib.de. Online verfügbar unter <https://lehmannsbib.de/data-stewards-im-forschungsdatenmanagement-wissenschaftlicher-bibliotheken/>, zuletzt aktualisiert am 16.05.2024, zuletzt geprüft am 29.05.2024.

TKFDM; Stefan Kirsch, Steve Göring et al.: Konzeptpapier_Data_Stewards_TKFDM, DOI: 10.5281/zenodo.12563328

Verheul, Ingeborg; Imming, Melanie; Ringerma, Jacqueliijn; Mordant, Anemie; van der Ploeg, Jan-Lucas; Pronk, Martine (2019): Data Stewardship on the map: A study of tasks and roles in Dutch research institutes.

Wendelborn, Christian; Anger, Michael; Schickhardt, Christoph (2023): What is data stewardship? Towards a comprehensive understanding. In: *Journal of Biomedical Informatics* 140, S. 104337. DOI: 10.1016/j.jbi.2023.104337.

Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, I. Jsbrand Jan; Appleton, Gabrielle; Axton, Myles; Baak, Arie et al. (2016): The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: *Scientific data* 3, S. 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

Anhang

A.1 Datenmanagementplan

Titel der Arbeit: **Navigieren durch die Forschungsdatenlandschaft – eine quantitative Analyse von Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen**

Art der Arbeit: Masterarbeit

Name: Jessica Rex

Matrikelnummer: 64321

Kontakt: jessica.rex@tu-ilmenau.de

Datum Einreichung: 01.07.2024

Generelle Anmerkungen:

1. Allgemein

1.1 Thema

1.1.1. Wie lautet die primäre Forschungsfrage der Abschlussarbeit?

Die Abschlussarbeit orientiert sich an 3 hauptsächlichen Forschungsfragen:

1. Wie sehen die FDM-Landesinitiativen das Thema Data Stewardship?
2. In welchen FDM-Landesinitiativen gibt es bereits Projekte zum Thema und wie sind diese ausgestaltet?
3. Welche Probleme und Herausforderungen beim Thema Data Stewardship sehen die Landesinitiativen, die bisher kein Data Stewardship-Projekt haben bzw. dies auch nicht planen?

1.1.2. Bitte geben Sie einige Schlagwörter zur Forschungsfrage bzw. Fragestellung an.

Data Steward, Data Stewardship, Forschungsdatenmanagement, FDM, FDM-Landesinitiativen

1.1.3. Welchen Regeln oder Richtlinien (HU) zum Umgang mit den in der Abschlussarbeit erhobenen Forschungsdaten folgen Sie für den DMP? Bitte referenzieren Sie diese hier inklusive Version bzw. Veröffentlichungsjahr.

Die für diese Abschlussarbeit erhobenen Forschungsdaten werden nach den Grundsätzen zum Umgang mit Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin (Forschungsdaten-Policy)⁶⁰ vom 8. Juli 2014 sowie nach den Handlungsempfehlungen in Ergänzung zu den Grundsätzen zum Umgang mit Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin⁶¹ vom 21.07.2014 behandelt.

2. Inhaltliche Einordnung

2.1. Datensatz

2.1.1 Um welche Arten von Daten handelt es sich? Bitte in wenigen Zeilen kurz beschreiben.

Der einzige Datensatz der im Rahmen dieser Arbeit erhoben wird, sind Umfragedaten, welche in tabellarischer Form vorliegen. Das Datenvolumen liegt im zweistelligen Kilobytebereich.

2.2 Datenursprung

Datenursprung ist eine mit LimeSurvey erstellte Online-Umfrage, die von den Befragten selbstständig ausgefüllt wurde.

2.2.1 Werden die Daten selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Die Daten wurden selbst erzeugt.

2.2.2 Wenn die Daten nachgenutzt werden, wer hat die Daten erzeugt? Bitte mit Angabe des Identifiers, falls vorhanden, z.B. DOI.

Trifft nicht zu.

2.3. Reproduzierbarkeit

2.3.1 Sind die Daten reproduzierbar, d. h. ließen sie sich, wenn sie verloren gingen, erneut erstellen oder erheben?

⁶⁰ <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/hu-fdt-policy/view>

⁶¹ <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/fdt-guidelines/view>

Da es sich um eine Befragung von menschlichen Probanden handelt, ließen sich die Daten nicht noch einmal genau so reproduzieren. Es wäre lediglich eine Annäherung möglich.

2.4 Nachnutzung

2.4.1 Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Eine Nachnutzung der Daten wäre denkbar für alle Forschenden, die am Thema Forschungsdatenmanagement, im Besonderen an Data Stewardship, interessiert sind. Ebenso sind die Daten sicherlich für die deutschen FDM-Landesinitiativen bei der Planung und Umsetzung von Data Stewardship-Programmen interessant. Ebenso denkbar wären Szenarien vergleichender Sozialforschung, welche Konzepte von Data Stewardship in verschiedenen Kontexten betrachten wollen.

3. Technische Einordnung

3.1 Datenerhebung

3.1.1 Wann erfolgt(e) die Erhebung bzw. Erstellung der Daten?

Die Erhebung der Daten erfolgte zwischen dem 15.02.2024 und dem 18.04.2024.

3.1.2 Wann erfolgt(e) die Datenbereinigung / -aufbereitung bzw. Datenanalyse?

Die Datenbereinigung- und analyse erfolgte zwischen dem 19.04. und dem 23.04.2024.

3.1 Datengröße

3.1.1 Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe der Daten(typen)?

Die tatsächliche Größe der Rohdaten beträgt 20 KB. Die Größe der bereinigten Daten beträgt 18 KB.

3.2 Formate

3.2.1 In welchen Formaten⁶² liegen die Daten vor?

Die Rohdaten liegen im MS Excel Format vor. Die bereinigten Daten liegen ebenfalls in MS Excel vor, werden aber vor der Veröffentlichung in das CSV-Format umgewandelt.

⁶² Vgl. z. B. DROID zur Format-Erkennung, <http://digital-preservation.github.io/droid/>

3.3 Werkzeuge

3.3.1 Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung, Erfassung, Bereinigung, Analyse und/oder Visualisierung der Daten genutzt? Bitte (falls möglich) mit Versionsnummer und Referenz in Form einer Adresse jeweils angeben.

Zusätzlich zur Erhebungssoftware LimeSurvey werden keine weiteren Instrumente, Software oder Technologien genutzt, da der erhobene Datensatz klein genug ist um ihn manuell auszuwerten.

3.3.2 Welche Software, Verfahren oder Technologien sind notwendig, um die Daten zu nutzen?

Das einzig notwendige Werkzeug ist ein Programm zum Öffnen von tabellarischen Daten.

3.4 Versionierung

3.4.1 Werden verschiedene Versionen der Daten erzeugt (z. B. durch verschiedene Weiterbearbeitungsprozesse bzw. Bereinigung von Daten)?

Es gibt eine Rohdaten-Datei, sowie eine Datei die durch Bereinigung der Daten erzeugt wurde.

4. Datennutzung

4.1 Datenorganisation

4.1.1 Gibt es eine Strategie zur Benennung der Daten? Wenn ja, bitte skizzieren Sie sie kurz.

Trifft nicht zu.

4.2 Datenspeicherung und -sicherheit

4.2.1 Wer darf (zukünftig) auf die Daten zugreifen?

Außer mir darf niemand auf die Daten zugreifen.

4.2.2 Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Die Daten sind auf der NextCloud der TU Ilmenau gespeichert und erhalten dort ein tägliches Backup.

4.3 Interoperabilität

4.3.1 Sind die Datenformate im Sinne der FAIR-Prinzipien interoperabel, d.h. geeignet für den Datenaustausch und die Nachnutzung zwischen bzw. von unterschiedlichen Forschenden, Institutionen, Organisationen und Ländern?

Zur Datenanalyse befinden sich die im proprietären Excel-Format, werden aber vor der Veröffentlichung in das offene, standardisierte CSV-Format überführt und sind so interoperabel und für die Nachnutzung geeignet.

4.4 Weitergabe und Veröffentlichung

4.4.1 Ist es geplant, die Daten nach Abgabe der Abschlussarbeit zu veröffentlichen oder zu teilen?

Es ist geplant die bereinigten Daten im CSV-Format sowie die dazugehörige Dokumentation öffentlich zur Verfügung zu stellen.

4.4.2 Wenn nicht, skizzieren Sie kurz rechtliche und/oder vertragliche Gründe und freiwillige Einschränkungen.

Nicht zutreffend.

4.4.3 Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

Die Daten werden unter der CC-BY 4.0 Lizenz zur Verfügung gestellt.

4.5 Qualitätssicherung

4.5.1 Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z. B. Plausibilitätsprüfung von Datenwerten) werden für die Daten ergriffen?

Manuelle Sichtung

4.6 Datenintegration

4.6.1 Falls Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Anpassung Skalierung, Zeiträume, Ortsangaben) integriert werden, wie wird dies gewährleistet?

Nicht zutreffend.

5. Metadaten und Referenzierung

5.1 Metadaten

5.1.1 Welche Informationen sind für Außenstehende notwendig, um die Daten zu verstehen (d. h. ihre Erhebung bzw. Entstehung, Analyse sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen) und nachnutzen zu können?

Grundlegende Metadaten nach dem Dublin Core Metadatenstandard sind ausreichend um die Daten zu verstehen.

5.1.2 Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten und Kontextinformation genutzt?

Die zu den Daten gehörige Metadatendatei wird nach dem Dublin Core Metadatenschema erstellt und gemeinsam mit den Forschungsdaten veröffentlicht.

6. Rechtliche und ethische Fragen

6.1 Personenbezogene Daten

6.1.1 Enthalten die Daten personenbezogene Informationen?

Die Rohdaten enthalten personenbezogene Daten. So ist beispielsweise das Bundesland der antwortenden Landesinitiative angegeben. Diese Information wird vor der Veröffentlichung entfernt. Ebenso werden alle Freitextantworten auf ggfs. de-anonymisierende Passagen geprüft und diese entsprechend anonymisiert oder, wo das nicht möglich ist, entfernt. Ebenso entfernt werden die Links zu den Data Stewardship-Programmen der Landesinitiativen, die bereits ein solches besitzen.

6.2 Sensible Daten

6.2.1 Enthalten die Forschungsdaten besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 der DSGVO ("Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben")⁶³?

Nein, nicht zutreffend.

6.2.2 Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Ja, siehe 6.1.1.

6.2.3 Haben Sie eine "informierte Einwilligung" der Betroffenen eingeholt? Fügen Sie bitte ein Template der Einverständniserklärung als Anlage bei.

Die Einwilligung in die Befragung erfolgte online per Mausclick. Der Einwilligungstextes ist diesem DMP als Anlage beigefügt.

6.2.4 Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte.

⁶³ <https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/>

Nicht zutreffend

6.2.5 Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt?

Die Einwilligung ist in den aus LimeSurvey exportierten Rohdaten enthalten. Diese sind auf der NextCloud der TU Ilmenau sowie auf meinem persönlichen Endgerät zugriffsgesichert gespeichert.

6.2.6 Bis wann werden die (un-anonymisierten bzw. un-pseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?

Die Originaldaten werden 10 Jahre auf einem Archivserver der TU Ilmenau aufbewahrt und im Jahr 2035 gelöscht.

6.3 Urheber- oder verwandte Schutzrechte

6.3.1 Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?

Nicht zutreffend.

7. Speicherung und Langzeitarchivierung

7.1 Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) während Phase der Erarbeitung der Abschlussarbeit gespeichert?

Alle Daten werden während der Erarbeitung der Abschlussarbeit auf meinem persönlichen Laufwerk an der TU Ilmenau, einem persönlichen Endgerät sowie auf der NextCloud der TU Ilmenau gespeichert.

7.2 Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach dem Ende der Abschlussarbeit gespeichert bzw. archiviert⁶⁴?

Die bereinigten Daten, Metadaten und die dazugehörige Dokumentation wird nach dem Abschluss der Masterarbeit auf Zenodo veröffentlicht⁶⁵. Alle nicht veröffentlichten Daten bspw. die Rohdaten werden auf meinem persönlichen Endgerät sowie auf der NextCloud der TU Ilmenau bis zur Löschung archiviert.

⁶⁴ Vgl. z. B. Registry of Research Data Repositories, <https://www.re3data.org/>

⁶⁵ Die entsprechenden Daten sind hier auffindbar: 10.5281/zenodo.12608420.

7.3 Handelt es sich dabei um ein zertifiziertes Repository oder Datenzentrum (z.B. durch das CoreTrustSeal⁶⁶, nestor-Siegel⁶⁷ oder ISO 16363⁶⁸)? (Wurden mehrere Langzeitarchivierungsoptionen ausgewählt, kann die Frage bejaht werden, wenn dies auf mindestens eine der Optionen zutrifft).

Ja, Zenodo ist mit ISO16363 compliant.

⁶⁶ <https://www.coretrustseal.org/about/>

⁶⁷ https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Zertifizierung/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html;jsessionid=766FAA5089CB1958F7EAEB00D2BA51F3.internet542

⁶⁸ http://ikeep.com/ISO_16363_ISO_16919_DIN_31644

A.2 Text der Datenschutzerklärung

Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten

Einverständnis zur Teilnahme an der Studie „Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen“

Ich bin über das Forschungsvorhaben ausreichend informiert. Art, Umfang und Bedeutung der Umfrage sowie das Studienziel wurden verständlich dargelegt. Ich hatte ausreichend Zeit, mich für oder gegen eine Studienteilnahme zu entscheiden und bin mir bewusst, dass die Teilnahme an der Umfrage freiwillig erfolgt. Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der Befragung erhobenen Daten in anonymisierter Form gespeichert werden.

Ein Rückschluss auf meine Person ist nicht möglich. Eine Veröffentlichung der Rohdaten ist nicht vorgesehen. Lediglich anonymisierte, bereinigte Ergebnisse werden im Rahmen der Masterarbeit "Navigieren durch die Forschungsdatenlandschaft – eine quantitative Analyse von Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen" auf einem geeigneten Forschungsdatenrepositorium abgelegt.

Datenschutz

1. Welche Daten werden erhoben?

Es werden keine persönlichen Daten erhoben. Auch Verbindungsdaten (IP-Adresse etc. werden nicht gespeichert). Die Angaben, die bei einer Teilnahme an der Umfrage erhoben werden, sind in der Regel nach Beenden und Absenden des Fragebogens keine personenbezogenen Daten mehr, da die Erhebung so erfolgt, dass ein Rückschluss auf die teilnehmende Person nicht möglich ist (Anonymisierung).

2. Wer erhebt die Daten? Auf welcher Rechtsgrundlage wird diese Person tätig?

Die Verantwortliche gemäß Art. 4 Ziffer 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung ist: Frau Jessica Rex. Sie erreichen sie unter jessica.rex@tu-ilmenau.de oder unter 03677 694586.

3. Wie werden die Daten verwendet?

Es werden vom Datenverarbeiter LimeSurvey keine Verbindungsdaten gespeichert. Die Angaben in der Umfrage sind keine personenbezogenen Daten mehr (siehe oben). Sie werden in aggregierter und anonymisierter Form in die Masterarbeit "Navigieren durch die Forschungsdatenlandschaft – eine quantitative Analyse von Data Stewardship in den deutschen FDM-Landesinitiativen" einfließen. Ebenso werden die Daten in anonymisierter Form auf einem Forschungsdatenrepositorium zur Verfügung gestellt.

4. Wie lange werden die Daten gespeichert?

Es werden keine Verbindungsdaten gespeichert. Die Angaben, die Sie in dieser Studie machen, werden in anonymisierter Form 10 Jahre gespeichert.

5. Welche Rechte habe ich im Allgemeinen?

Als betroffene Person haben Sie nach der DSGVO folgende Rechte im Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, soweit deren jeweilige gesetzliche Voraussetzungen vorliegen: Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), das Recht auf Widerruf zur Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Wenden Sie sich zur Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte bitte an die oben genannte verantwortliche Person. Sie haben zudem das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes, einzureichen. Die für den Verantwortlichen zuständige Aufsichtsbehörde ist: Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Häßlerstr. 8, 99096 Erfurt.

6. Welche Rechte habe ich im Besonderen? (Freiwilligkeit)

Es besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme an dieser Umfrage. Eine Nicht-Teilnahme hat keinerlei negative Auswirkungen; insbesondere kann und wird niemand erfahren, ob eine Person an der Umfrage teilgenommen hat oder nicht. Der Fragebogen startet, sobald Sie sich mit vorstehender Vorgehensweise einverstanden erklären und der Studienteilnahme zustimmen.

Mit Klick auf JA erkläre ich, dass ich mit vorstehend geschilderter Vorgehensweise einverstanden bin und ich zustimme, an dieser Studie teilzunehmen.

A.3 Datenbereinigungsmaßnahmen

1. Doppelte, abgebrochene und unvollständige Datensätze gelöscht (IDs: 52-55, 56, 58-65, 68, 70-72, 80, 82, 83)
2. Spalte D (Datum letzte Aktivität) aus Datenschutzbedenken gelöscht
3. Spalte X-AQ (Bearbeitungszeiten für Fragen und Fragengruppen im Survey-Tool) aufgrund von Datenschutzbedenken gelöscht; für Verständnis der Daten nicht relevant
4. ID 76 und ID 78 nach Rücksprache mit den befragten Personen gemerged da gleiches Bundesland; ID 78 gelöscht
5. Fragecodes als Header eingefügt

A.4 Umfragestruktur

ID	Fragetext	Typ	Antwortmöglichkeiten	Bemerkung
Q00	Siehe Anhang	Liste (Optionsfelder)	1 = Ja 2 = Nein	Einverständniserkl. Datenschutz
Fragengruppe 1: Das Konzept Data Stewardship				
G02Q12	Was bedeutet der Begriff "Data Stewardship" für Dich persönlich?	Langer freier Text	Freitext	Offene Frage
G01Q04	Data Stewardship bedeutet für mich in erster Linie:	Mehrfachauswahl	A001 = das Kuratieren von digitalen Objekten A002 = eine hauptsächlich beratende Tätigkeit A003 = Management einer Dateninfrastruktur (bspw. eines Repositoriums) A004 = aktives Datenmanagement im gesamten Forschungsdatenlebenszyklus A005 = Nichts davon	
G01Q03	Gibt es in Eurer Landesinitiative eine gemeinsame Definition oder Idee von Data Stewardship, auf die sich geeinigt wurde?	Liste mit Kommentar	1 = Ja 2 = Nein 3 = Ich bin nicht sicher 4 = Sonstiges (bitte das Kommentarfeld nutzen)	
G02Q13	Auf welche Definition von Data Stewardship hat sich Eure Landesinitiative geeinigt?	Langer freier Text	Freitext	nur wenn G01Q03 =1

Fragengruppe 2: Data Stewardship in den Landesinitiativen				
G01Q07	Hat Eure Landesinitiative bereits ein Data Stewardship-Programm?	Liste (Optionsfelder)	1 = Ja 2 = Nein, und wir planen auch keines aufzubauen 3 = Nein, aber wir planen ein solches Programm aufzubauen 4 = Wir beteiligen uns bereits an einem Programm einer anderen Institution 5 = Sonstiges/Nicht zutreffend	
G03Q13	Falls es zu diesem Data Steward-Programm Informationen online gibt, bitte hier einen Link dazu hinterlegen!	Langer freier Text	Freitext	Offene Frage (nur wenn G01Q07 =1 oder 4)
G03Q09	Wie werden diese Data Stewards in Eurem Bundesland vorrangig eingesetzt?	Liste mit Kommentar	1 = In der direkten Beratung Forschender 2 = Als Vermittler zwischen Forschenden, Serviceeinrichtungen und FDM-Kontaktstelle 3 = In der Entwicklung und Umsetzung von Dateninfrastrukturen 4 = Anderweitig (bitte im Kommentarfeld spezifizieren)	Offene Frage (nur wenn G01Q07 =1 oder 4)
Fragengruppe 3: Herausforderungen und Probleme				
G04Q10	Was siehst Du als die größte Herausforderung für das Etablieren eines Data Steward-Programms?	Langer freier Text	Freitext	Offene Frage
G04Q14	Was siehst Du als die größte Herausforderung für das bereits	Langer freier Text	Freitext	Offene Frage (nur wenn G01Q07 =1 oder 4)

	existierende Data Stewardship-Programm Eurer Landesinitiative?			
Fragengruppe 4: Statistische Angaben				
G05Q05	In welchem Bundesland ist Eure Landesinitiative ansässig?	Liste Optionsfelder	A01 – A16 = alphabetisch sortierte Liste der deutschen Bundesländer	
G05Q06	Seit welchem Jahr existiert Eure Landesinitiative bereits? (Wenn das genaue Datum nicht bekannt ist, bitte einfach ein beliebiges Datum und die korrekte Jahreszahl eingeben)	Datum/Zeit	Freitext mit Formatsvorgabe	
G05Q08	Wie finanziert sich Eure Landesinitiative?	Liste mit Kommentar	1 = Über Eigenmittel der beteiligten Institutionen 2 = Über Mittel des in unserem Bundesland zuständigen Ministeriums 3 = Durch ein eingeworbenes Drittmittelprojekt 4 = Über eine Kombination aus diesen Optionen 5 = Wir haben kein Budget 6 = Nichts davon trifft zu (bitte Kommentarfeld ausfüllen)	

A.5 Auswertung offene Fragen

Fragengruppe 1

G02Q12		
<i>Ergebnisse Inhaltsanalyse</i>	<i>Schlagworte</i>	<i>Häufigkeit</i>
<i>Umgang mit Daten, Management von Daten, Forschungsdatenmanagement</i>	<i>Forschungsdatenmanagement</i>	11
<i>Daten/Forschungsdaten</i>	<i>Forschungsdaten</i>	7
<i>Forschende/forschende Personen/Forschungsgruppe</i>	<i>Forschende</i>	5
<i>Unterstützung/unterstützen</i>	<i>unterstützen</i>	4
<i>Trennung/trennscharf/trennen/differenzieren/unterscheiden</i>	<i>Differenzierung</i>	4
<i>Archivierung/archivarisch</i>	<i>Archivierung</i>	4
<i>Aktivitäten/Tätigkeiten/Aufgaben</i>	<i>Tätigkeiten</i>	3
<i>FAIR/FAIR-Prinzipien</i>	<i>FAIR-Prinzipien</i>	3
<i>Beratung/beraten</i>	<i>beraten</i>	3

<i>Oberbegriff/Sammelbezeichnung</i>	<i>Oberbegriff</i>	<i>2</i>
<i>Speicherung/Ablage</i>	<i>Speicherung</i>	<i>2</i>
<i>Data Curator/Datenkuratierung</i>	<i>Kuratierung</i>	<i>2</i>
<i>Infrastrukturen</i>	<i>Infrastrukturen</i>	<i>2</i>
<i>Data Life Cycle</i>	<i>Data Life Cycle</i>	<i>2</i>
<i>Fach/disziplinspezifisch</i>	<i>fachspezifisch</i>	<i>2</i>
<i>Institutionell/generisch</i>	<i>generisch</i>	<i>2</i>
<i>Verantwortlich sein/sich kümmern</i>	<i>Verantwortung</i>	<i>2</i>
<i>Vermittlung/vermittelnde Person</i>	<i>Vermittlung</i>	<i>1</i>
<i>Transformation</i>	<i>Transformation</i>	<i>1</i>
<i>Awareness/Bewusstsein</i>	<i>Awareness/Bewusstsein</i>	<i>1</i>
<i>Repositorien</i>	<i>Repositorien</i>	<i>1</i>
<i>Datenveröffentlichung</i>	<i>Datenveröffentlichung</i>	<i>1</i>
<i>Dokumentation</i>	<i>Dokumentation</i>	<i>1</i>
<i>Datenmanagementplan/pläne</i>	<i>Datenmanagementplan</i>	<i>1</i>

<i>Forschungsdatenpolicy/policies</i>	<i>Forschungsdatenpolicy</i>	<i>1</i>
<i>Vermitteln</i>	<i>Vermitteln</i>	<i>1</i>
<i>Expert*in</i>	<i>Expert*in</i>	<i>1</i>
<i>Open Science</i>	<i>Open Science</i>	<i>1</i>
<i>Nachhaltig</i>	<i>Nachhaltig</i>	<i>1</i>
<i>Aufbau von Diensten</i>	<i>Aufbau von Diensten</i>	<i>1</i>
<i>Zentraler Ansprechpartner/Ansprechperson</i>	<i>Ansprechperson</i>	<i>1</i>
<i>Schulung</i>	<i>Schulung</i>	<i>1</i>
<i>Organisation</i>	<i>Organisation</i>	<i>0</i>
<i>Qualitätssicherung</i>	<i>Qualitätssicherung</i>	<i>0</i>
<i>Metadaten</i>	<i>Metadaten</i>	<i>0</i>
<i>Rechte und Pflichten</i>	<i>Rechte und Pflichten</i>	<i>0</i>

G02Q13		
<i>Ergebnisse Inhaltsanalyse</i>	<i>Schlagworte</i>	<i>Häufigkeit</i>
<i>Umgang mit Daten, Management von Daten, Forschungsdatenmanagement</i>	<i>Forschungsdatenmanagement</i>	2
<i>Daten/Forschungsdaten</i>	<i>Forschungsdaten</i>	3
<i>Forschende/forschende Personen/Forschungsgruppe</i>	<i>Forschende</i>	2
<i>Unterstützung/unterstützen</i>	<i>unterstützen</i>	3
<i>Trennung/trennscharf/trennen/differenzieren/unterscheiden</i>	<i>Differenzierung</i>	0
<i>Archivierung/archivarisch</i>	<i>Archivierung</i>	1
<i>Aktivitäten/Tätigkeiten/Aufgaben</i>	<i>Tätigkeiten</i>	0
<i>FAIR/FAIR-Prinzipien</i>	<i>FAIR-Prinzipien</i>	1
<i>Beratung/beraten</i>	<i>beraten</i>	0
<i>Oberbegriff/Sammelbezeichnung</i>	<i>Oberbegriff</i>	0
<i>Speicherung/Ablage</i>	<i>Speicherung</i>	1
<i>Data Curator/Datenkuratierung</i>	<i>Kuratierung</i>	0

<i>Infrastrukturen</i>	<i>Infrastrukturen</i>	<i>1</i>
<i>Data Life Cycle</i>	<i>Data Life Cycle</i>	<i>1</i>
<i>Fach/disziplinspezifisch</i>	<i>fachspezifisch</i>	<i>0</i>
<i>Institutionell/generisch</i>	<i>generisch</i>	<i>1</i>
<i>Verantwortlich sein/sich kümmern</i>	<i>Verantwortung</i>	<i>0</i>
<i>Vermittlung/vermittelnde Person</i>	<i>Vermittlung</i>	<i>1</i>
<i>Transformation</i>	<i>Transformation</i>	<i>0</i>
<i>Awareness/Bewusstsein</i>	<i>Awareness/Bewusstsein</i>	<i>0</i>
<i>Repositorien</i>	<i>Repositorien</i>	<i>0</i>
<i>Datenveröffentlichung</i>	<i>Datenveröffentlichung</i>	<i>0</i>
<i>Dokumentation</i>	<i>Dokumentation</i>	<i>2</i>
<i>Datenmanagementplan/pläne</i>	<i>Datenmanagementplan</i>	<i>1</i>
<i>Forschungsdatenpolicy/policies</i>	<i>Forschungsdatenpolicy</i>	<i>1</i>
<i>Vermitteln</i>	<i>Vermitteln</i>	<i>0</i>
<i>Expert*in</i>	<i>Expert*in</i>	<i>0</i>

<i>Open Science</i>	<i>Open Science</i>	<i>0</i>
<i>Nachhaltig</i>	<i>Nachhaltig</i>	<i>0</i>
<i>Aufbau von Diensten</i>	<i>Aufbau von Diensten</i>	<i>0</i>
<i>Zentraler Ansprechpartner/Ansprechperson</i>	<i>Ansprechperson</i>	<i>1</i>
<i>Schulung</i>	<i>Schulung</i>	<i>0</i>
<i>Organisation</i>	<i>Organisation</i>	<i>1</i>
<i>Qualitätssicherung</i>	<i>Qualitätssicherung</i>	<i>1</i>
<i>Metadaten</i>	<i>Metadaten</i>	<i>1</i>
<i>Rechte und Pflichten</i>	<i>Rechte und Pflichten</i>	<i>1</i>

Fragengruppe 3

G04Q10		
Ergebnisse Inhaltsanalyse	Schlagworte	Häufigkeit
Data Steward/s	Data Steward	12
Forschende/Forschungsgruppen/Forschungsprojekte, wissenschaftliche Community	Forschende	9
Einrichtungen/Hochschulen/HAWs	Einrichtungen	7
Kontakt/ erreichen/bekannt machen/Angebote platzieren	erreichen	6
zentral/generisch	generisch	5
nachhaltig/Dauerstelle/dauer-	Nachhaltigkeit	5
Fachgebiete/Fachbereiche	Fachgebiete	4
Finanzierung	Finanzierung	3
Grenzen/Festlegung	Grenzen	3
institutsübergreifend/einrichtungsübergreifend	einrichtungsübergreifend	2
Akzeptanz/Anregung	Akzeptanz	2

<i>Personalressourcen</i>	<i>Personal</i>	<i>2</i>
<i>Bedarfe</i>	<i>Bedarfe</i>	<i>2</i>
<i>umsetzbar/Zuteilung</i>	<i>Machbarkeit</i>	<i>2</i>
<i>Verortung</i>	<i>Veortung</i>	<i>2</i>
<i>Awareness/Sensibilisierung</i>	<i>Bewusstsein</i>	<i>2</i>
<i>Bandbreite</i>	<i>Bandbreite</i>	<i>1</i>
<i>Kooperation</i>	<i>Kooperation</i>	<i>1</i>
<i>differenzieren</i>	<i>differenzieren</i>	<i>1</i>
<i>Berufsbild/Qualifikationsprofil</i>	<i>Berufsbild</i>	<i>1</i>
<i>Ebene</i>	<i>Ebene</i>	<i>1</i>

G04Q14		
<i>Ergebnisse Inhaltsanalyse</i>	<i>Schlagworte</i>	<i>Häufigkeit</i>
<i>Forschende/Zielgruppe</i>	<i>Forschende</i>	<i>3</i>
<i>erreichen</i>	<i>erreichen</i>	<i>2</i>
<i>Angebote platzieren</i>	<i>Angebote</i>	<i>1</i>
<i>Finanzierung</i>	<i>Finanzierung</i>	<i>1</i>
<i>Forschende</i>	<i>Forschende</i>	<i>1</i>
<i>Personal</i>	<i>Personal</i>	<i>1</i>
<i>Sensibilisierung</i>	<i>Bewusstsein</i>	<i>1</i>

Abkürzungsverzeichnis

FAIR – Findable, Accessible, Re-Usable, Interoperable

FDM – Forschungsdatenmanagement

Fdm.nrw – Forschungsdatenmanagement Nordrhein-Westfalen

EOSC – European Open Science Cloud

HeFDI – Hessische Forschungsdateninfrastruktur

NFDI – Nationale Forschungsdateninfrastrukturen

TKFDM – Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement

TU9 – Netzwerk der 9 größten technischen Universitäten in Deutschland

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Visualisierung der Ergebnisse aus Frage G02Q12

Abbildung 2: Visualisierung der Ergebnisse aus Frage G01Q04

Abbildung 3: Visualisierung der Ergebnisse aus Frage G01Q07

Abbildung 4: Visualisierung der Ergebnisse aus Frage G05Q06

Abbildung 5: Visualisierung der Ergebnisse aus Frage G05Q08

Abbildung 6: Kategorisierung deutscher FDN-Initiativen

Abbildung 7: Wortwolke zu Frage G04Q10

